

Ulus Üstü İdari Bir Yapı Olarak Avrupa Birliği'nde Müşterek Yaşam ve Kamu Düzeninin Tesisi Bağlamında Hukuk Çevirisinin Rolü ve Başlıca Sorunları

Selahaddin SOYUDOĞRU

Sakarya Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
Çeviribilim Doktora Öğrencisi
soyudogru@tau.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-0473-1797>

Makale Başvuru Tarihi / Received : 27.03.2026
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 18.05.2026
Makale Yayın Tarihi / Article Published: 31.05.2026
Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.20305348

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Avrupa Birliği,
Hukuk Çevirisi,
Çok Dillilik, Kamu Düzeni,
Kültürlerarası İletişim.

Bu çalışma, Avrupa Birliği çatısı altında çok uluslu ve çok dilli toplumsal yapının sürdürülebilirliği açısından hukuk çevirisinin işlevini incelemeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği, farklı hukuk sistemlerine, kültürlere ve dillere sahip devletlerden oluşan ulus üstü bir yapı olduğundan, ortak hukuk düzeninin tesisi büyük ölçüde çok dilli hukuki iletişime dayanmaktadır. Bu bağlamda hukuk çevirisi yalnızca teknik bir dil aktarımı değil; aynı zamanda normatif anlam transferi, hukuki eşdeğerlik üretimi ve ortak kamu düzeninin inşası süreci olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada dil, kültür, hukuk ve kamu düzeni arasındaki ilişki alan dilbilimsel ve hukuk çeviribilimsel perspektiften ele alınmıştır. Avrupa Birliği'nin çok dillilik ilkesi, ortak hukuk sistemi ve kurumsal çeviri mekanizmaları incelenmiş; hukuk çevirisinin supranasyonal yönetim yapısındaki rolü değerlendirilmiştir. Ayrıca hukuk çevirisinde eşdeğerlik sorunu, farklı hukuk kültürleri, terminolojik standardizasyon, çevirmenin liyakati ve yapay zekâ temelli çeviri sistemleri gibi temel sorun alanları analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda hukuk çevirisinin Avrupa Birliği'nde yalnızca iletişim aracı olmadığı; aynı zamanda ortak yaşam kültürü, hukuki bütünleşme ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği açısından merkezi bir işlev üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır.

ABSTRACT

Keywords:

European Union, legal translation, multilingualism, public order, intercultural communication.

This study aims to examine the function of legal translation in terms of the sustainability of the multinational and multilingual social structure under the umbrella of the European Union. Since the European Union is a supranational structure composed of states with different legal systems, cultures and languages, the establishment of a common legal order largely depends on multilingual legal communication. In this context, legal translation is regarded not merely as a technical process of linguistic transfer, but also as a process of normative meaning transfer, the production of legal equivalence and the construction of a common public order. In the study, the relationship between language, culture, law and public order is addressed from the perspectives of language for specific purposes and legal translation studies. The European Union's principle of multilingualism, common legal system and institutional translation mechanisms are examined, and the role of legal translation within the supranational governance structure is evaluated. In addition, major problem areas in legal translation, such as the issue of equivalence, different legal cultures, terminological standardization, translator competence and artificial intelligence-based translation systems, are analyzed. As a result of the study, it is concluded that legal translation in the European Union is not merely a means of communication, but also performs a central function in terms of common living culture, legal integration and the sustainability of public order.

GİRİŞ

Küreselleşme, uluslararası göç hareketleri ve ulus üstü yönetim modellerinin gelişmesiyle birlikte çok dilli ve çok kültürlü toplumsal yapılar, modern kamu yönetimi anlayışının temel unsurlarından biri hâlini almıştır. Özellikle Avrupa Birliği gibi supranasyonal organizasyonlarda farklı hukuk sistemlerine, kültürel yapılara ve dillere sahip toplumların ortak normatif düzen içerisinde birlikte varlık göstermesi, hukuki iletişim ve hukuk çevirisi süreçlerini yalnızca teknik mesele olmaktan çıkarmış; siyasal, yönetsel ve toplumsal açıdan stratejik bir alana dönüştürmüştür (Habermas, 1998: 115; Lüsebrink, 2008; Cao, 2007: 58).

AB klasik uluslararası örgütlerden farklı olarak yalnızca ekonomik iş birliği mekanizması niteliği taşımamaktadır. Aynı zamanda ortak hukuk normları üretebilen, üye devletler üzerinde bağlayıcı etkiler oluşturabilen ve çok katmanlı yönetim sistemi üzerinden işleyen supranasyonal yani uluslarüstü bir hukuk ve kamu yönetimi modeli niteliği göstermektedir. Bu durum ise farklı hukuk kültürleri, farklı kamu düzeni anlayışları ve farklı diller arasında ortak normatif alan oluşturulmasını zorunlu hâle getirmektedir (Habermas, 1998: 124; Kjaer, 2015: 93).

Söz konusu bağlamdan hareketle hukuk çevirisi, AB hukuk sisteminin işleyişinde oldukça merkezi ve işlevsel bir rol üstlendiği öne sürülebilir. Çünkü Avrupa Birliği hukukunda tüm resmi dil versiyonlarının eşit derecede bağlayıcı kabul edilmesi, hukuki metinlerin yalnızca çevrilmesini değil; onların aynı zamanda her dilde aynı normatif etkinin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bir başka ifadeyle hukuk çevirisi, AB bünyesinde yalnızca salt bir dilsel aktarım süreci olarak addedilmemelidir. O, ayrıca aynı zamanda normatif anlam transferi, hukuki eşdeğerlik üretimi ve ortak kamu düzeninin sürdürülebilirliğiyle de doğrudan ilişkili bir kurumsal yönetim mekanizması niteliğini de içermektedir (Council Regulation No 1, 1958; CJEU, 1982; Šarčević, 1997: 13; Kjaer, 2015: 94).

Özellikle çok uluslu toplumsal yapılarda ortak yaşam kültürünün sürdürülebilmesi, büyük ölçüde ortak iletişim sistemlerinin kurulmasına bağlıdır. Farklı hukuk sistemlerine ve kültürel yapılara sahip toplumların aynı supranasyonal yapı içerisinde birlikte hareket edebilmesi ise hukuki metinlerin tüm taraflar açısından anlaşılabilir, erişilebilir ve uygulanabilir olmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği'nde çok dillilik ilkesi yalnızca kültürel çeşitliliği korumaya yönelik sembolik yaklaşım olarak değerlendirilmemektedir. Aynı zamanda demokratik temsilin, hukuki erişilebilirliğin ve supranasyonal meşruiyetin temel unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir (European Union, t.y.-a; Ammon, 1991: 45; Habermas, 1998: 115).

Bu çalışma, Avrupa Birliği çatısı altında müşterek yaşam ve kamu düzeninin tesisinde hukuk çevirisinin rolünü; kamu yönetimi, hukuk dili, uluslararası ilişkiler, alan dilbilimi ve çeviribilim perspektiflerinden incelemeyi amaçlamaktadır. İlgili çalışma kapsamında çokulusluluk, çok kültürlülük, çok dillilik, kamu dili, kamu düzeni ve supranasyonal yönetim kavramları AB örneği üzerinden değerlendirilmiş olup hukuk çevirisinin ortak normatif alan oluşturmadaki işlevi analiz edilmeye çalışılmıştır.

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi temelinde hazırlanmış olup disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde hukuk dili, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, alan dilbilimi ve çeviribilim literatürü birlikte değerlendirilmiştir. Araştırma sürecinde Avrupa Birliği'nin çok dilli, çok hukuklu ve çok kültürlü yapısı hukuk çevirisi ekseninde ele alınmış; özellikle kamu düzeni, kamu dili, çok kültürlülük, çokulusluluk ve supranasyonal yönetim kavramları karşılaştırmalı ve kavramsal analiz yöntemiyle incelenmiştir (Wodak & Titscher, 2000; Prunč, 2007).

Ayrıca mevcut çalışma kapsamında Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı, hukuk sistemi ve çeviri mekanizmaları; hukuk çevirisi teorileri, kültürlerarası iletişim yaklaşımları ve çok dillilik politikaları bağlamında değerlendirilmiştir. Bunun yanında farklı hukuk sistemleri, kamu yönetimi gelenekleri ve dil politikalarının Avrupa Birliği içerisindeki ortak hukuk düzenine etkileri de analiz edilmiştir (Kjaer, 2015: 93; Koskinen, 2008).

Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmış; Avrupa Birliği hukuku, hukuk çevirisi, çok dillilik, kamu dili ve kültürlerarası iletişim alanlarına ilişkin yerli ve yabancı akademik kaynaklardan yararlanılmıştır. Ayrıca çalışma boyunca hukuk çevirisi yalnızca teknik çeviri faaliyeti olarak değil; aynı zamanda ortak yaşam kültürü, normatif uzlaşma ve supranasyonal kamu düzeni üretim süreci bağlamında değerlendirilmiştir (Wodak & Titscher, 2000; Cao, 2007: 58).

1. DİL VE ÇOK ULUSLULUK ÜZERİNE

Dil, çok uluslu toplumsal yapılarda yalnızca iletişim sağlayan teknik araç olarak değerlendirilemeyecek kadar kapsamlı işlevlere sahiptir. Çünkü dil aynı zamanda toplumsal aidiyetin, kültürel hafızanın, siyasal temsilin ve kamusal düzenin taşıyıcısı niteliği taşımaktadır. Özellikle AB gibi farklı etnik, kültürel, hukuki ve dilsel yapılardan oluşan supranasyonal yani uluslarüstü organizasyonlarda dil, yalnızca iletişim sistemi değil; bilakis yönetsel koordinasyonun, hukuki erişilebilirliğin ve kurumsal bütünleşmenin en temel ve vazgeçilmez unsurlarından biri hâline dönüşmektedir (Ammon, 1991: 45; Habermas, 1998: 115).

Değinilen bağlamdan hareketle öncelikli olarak “çokulusluluk” kavramının tanımının yapılması gerekmektedir. “Multinationalität” yani “Çokulusluluk”, farklı etnik, kültürel, tarihsel ve dilsel aidiyetlere sahip toplulukların aynı siyasal veya yönetsel yapı içerisinde birlikte varlık göstermesi anlamına gelmektedir. Ancak bu kavram, yalnızca demografik çeşitliliği açıklayan sosyolojik bir olgu değildir. O, aynı zamanda farklı hukuk sistemlerinin, kamu yönetimi anlayışlarının ve kültürel kimliklerin ortak kamusal alan içerisinde birlikte

işleyebilmesini ifade eden çok katmanlı yönetsel bir yapı niteliğini de taşımaktadır. Özellikle Avrupa Birliği örneğinde çokulusluluk, kültürel çeşitlilik ile supranasyonel hukuk düzeni arasındaki ilişkinin en görünür alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Habermas, 1998: 115; Ammon, 1991: 45).

Örneğin “Frankfurt Okulu” düşüncesinin önemli temsilcileri arasında gösterilen ünlü alman asıllı bilim insanı Habermas’a göre postnasyonel siyasal yapılarda ortak kamusal alanın sürdürülebilmesi, farklı toplulukların eşit temsil edildiği iletişim sistemlerinin kurulmasına bağlıdır (Habermas, 1998: 115). Bu bağlamda dil, yalnızca kültürel kimliğin korunmasını sağlayan unsur değil; aynı zamanda demokratik temsilin ve siyasal katılımın kurumsal aracı olarak değerlendirilmektedir.

Çok uluslu yapılarda ortak iletişim mekanizmasının bulunmaması, hukuki ve idari süreçlerde ciddi iletişim problemleri ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle farklı diller arasında hukuki metinlerin aktarımı sırasında oluşabilecek anlam farklılıkları, kamu düzeni ve hukuki güvenlik açısından önemli sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle dil politikaları yalnızca kültürel çeşitliliği korumaya yönelik uygulamalar değil; aynı zamanda siyasal ve yönetsel istikrarı sürdüren stratejik mekanizmalar olarak addedilmektedir (Sandrini, 2009; Cao, 2007: 58; Ammon, 1991: 45).

Sosyolingüistik alanındaki çalışmaları ile dikkatler üzerine çeken bir diğer ünlü alman kökenli bilim insanı Ammon’a göre ise dil, uluslararası yapılarda yalnızca kültürel aidiyeti değil, bilakis o, aynı zamanda siyasal temsil gücünü ve otoriteyi ve nüfuzu da belirlemektedir (Ammon, 1991: 45). Bu sebeple çok uluslu organizasyonlarda dil eşitliği ilkesi, demokratik meşruiyet anlayışının temel unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Avrupa Birliği’nde resmi dillerin eşit statüde kabul edilmesi de yukarıda zikredilen mevcut anlayışın somut bir sonucu olarak ortaya inkişaf etmiştir. Ancak mevzu bahis durum, çok dilli hukuki iletişim ve hukuk çevirisi zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle AB hukukunda tüm resmi dil versiyonlarının eşit hukuki geçerliliğe sahip olması, hukuk çevirisini sıradan seyreden tüm teknik çeviri faaliyetlerinden ve süreçlerinden ayırmakta olup bu doğrultuda onu normatif eşdeğerlik üretim sürecine dönüştürmektedir (Council Regulation No 1, 1958; European Union, t.y.-a; CJEU, 1982; Šarčević, 1997: 13).

2. YABANCI DİL VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞI

Çok kültürlü toplumsal yapılarda yabancı dil, yalnızca bireyler arasında iletişim kurulmasını sağlayan teknik araç olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü dil aynı zamanda belirli bir kültürün, düşünme biçiminin, toplumsal hafızanın ve hukuk anlayışının taşıyıcısı olma özelliğine de sahiptir. Bu nedenle farklı kültürler arasında gerçekleştirilen ve seyreden iletişim süreçleri, yalnızca sözcüklerin aktarımından ibaret değildir. Cereyan eden süreçte aynı zamanda farklı zihinsel dünyalar, toplumsal değerler ve normatif sistemler arasında vuku bulan özel bir anlam aktarımından söz etmek gerekir (Hall, 1976: 29; Kramersch, 1998: 3; Lüsebrink, 2008).

Bilhassa AB gibi çok kültürlü ve çok dilli yapılarda yabancı dil bilgisi, yalnızca bireysel iletişim becerisi olarak anlaşılmamalıdır. Yani yabancı dil bilgisi, aynı zamanda kurumsal işleyişin sürdürülebilirliği açısından da merkezi bir öneme sahiptir. Çünkü supranasyonel yönetim sistemlerinde farklı kültürlerden gelen bireylerin ortak hukuk düzeni içerisinde birlikte hareket edebilmesi prensibi veya zorunluluğu, büyük ölçüde bu esnada cereyan eden iletişim süreçlerinin sağlıklı işlemesine de bağlıdır (Hall, 1976: 29; Lüsebrink, 2008).

Kültürlerarası iletişim kuramının savunucusu Amerikan asıllı ünlü antropolog ve kültür bilimci Hall’e göre ise kültürlerarası iletişimde dil yalnızca mesaj aktaran araç değil; aynı zamanda kültürel anlam sistemlerini şekillendiren temel unsurdur (Hall, 1976: 29). Bu bağlamda tasavvur edildiğinde yabancı dil bilgisi, artık yalnızca başka bir dili konuşabilme yetisi olarak gözükmemektedir. Bilakis o işleyen iletişim sürecinde aynı zamanda farklı kültürel kodları anlayabilme ve yorumlayabilme kapasitesini de ortaya koymaktadır.

Çok kültürlü toplumsal yapılarda zuhur eden iletişim problemlerinin önemli kısmı da doğrudan kültürel anlam farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Özellikle hukuk dili gibi yüksek derecede terminolojik ve kültürel bağlam içeren alanlarda, yalnızca dil bilimsel eşdeğerlik çoğu zaman yeterli olmamaktadır. Çünkü hukuki kavramların taşıdığı anlam, ilgili toplumun tarihsel gelişimi, hukuk kültürü ve kamu düzeni anlayışıyla doğrudan ilişkilidir. Bu noktadan hareketle yabancı dil ile çok kültürlülük arasındaki ilişki yalnızca iletişimsel değil; aynı zamanda siyasal ve yönetsel boyutları da barındırmaktadır. Misal Avrupa Birliği’nde farklı kültürlerin aynı kamusal alan içerisinde birlikte varlık gösterebilmesi, büyük ölçüde çok dilli iletişim sistemlerinin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Dolayısıyla da yabancı dil, çok kültürlü toplumlarda ortak yaşam kültürünün oluşmasını sağlayan temel araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Kramersch, 1998: 3; Šarčević, 1997: 13; Cao, 2007: 58).

Uygulamalı dilbilim, çok dillilik, kültür ve dil ilişkisi üzerine çalışmaları ile tanınan Fransız asıllı bilim insanı Kramersch açısından ise dil ile kültür birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki yapı olarak gözükmektedir. Ona göre bu durum dilin, kültürün yalnızca ifade aracı olmamasından kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle Kramersch’a göre dil, aynı zamanda kültürel gerçekliğin üretildiği spesifik özelliklere haiz zihinsel alanlardan biri olarak işlev göstermektedir (Kramersch, 1998: 3). Bundan dolayı Avrupa Birliği’nde çok dillilik politikaları yalnızca kültürel çeşitliliği koruma amacı taşımamaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu politikalar, sıra farklı toplumlar arasında ortak yönetim anlayışının sürdürülebilmesi açısından demokratik ve hukuki gereklilik niteliği de taşımaktadır (European Union, t.y.-a; Ammon, 1991: 48).

3. HUKUK VE DİL KORELASYONU

Hukuk ile dil arasındaki ilişkiye gelince, söz konusu münasebet asla yalnızca hukuki metinlerin belirli bir dil aracılığıyla yazılmasıyla sınırlı olarak görülmemelidir. Çünkü hukuk, doğrudan dil üzerinden varlık kazanan normatif sistemlerden birisi olarak işlemektedir. Bir başka ifadeyle hukuk kuralları ancak dil aracılığıyla somutlaşabilmekte, yorumlanabilmekte ve uygulanabilir bir hâle gelmektedir. Bu sebeple hukuk dili, sıradan iletişim dilinden farklı olarak yüksek derecede teknik, normatif ve kurumsal özellikleri de içermektedir (Šarčević, 1997: 13; Cao, 2007: 53; Sandrini, 2009).

Özellikle yasa metinleri, mahkeme kararları, uluslararası sözleşmeler ve idari düzenlemeler derinlemesine incelendiğinde; hukukun büyük ölçüde belirgin bir terminolojik kesinlik üzerine kurulu olduğu fark edilmektedir. Ancak hukuki kavramların taşıdığı anlam yalnızca sözcüklerin sözlük karşılıklarından oluşmamaktadır. Aynı zamanda ilgili toplumun hukuk kültürü, tarihsel gelişimi ve kamu düzeni anlayışı da zikredilen anlamın oluşumunda belirleyici ve başat bir rol oynamaktadır (Šarčević, 1997: 13; Cao, 2007: 58).

Söz konusu bağlamdan hareketle Sapir-Whorf yaklaşımına dayanılarak dilin, bireylerin dünyayı algılama ve anlamlandırma biçimini doğrudan etkiledikleri öne sürülebilir (Whorf, 1956: 212). Bu doğrultuda hukuk dili de yalnızca hukuki normların ifade edildiği bir araç değildir. Yani o, aynı zamanda hukuki düşünme biçimini şekillendiren zihinsel sistemlerden biri olarak addedilebilir.

Özellikle de farklı hukuk sistemleri arasında gerçekleştirilen hukuk çevirilerinde bu durum daha da görünür ve somut bir hale gelmektedir. Çünkü aynı hukuki kavram farklı toplumlarda farklı tarihsel ve kültürel anlam katmanlarına sahip olabilmektedir. Söz konusu durum derinlemesine irdelendiğinde, aynı ana dili ve resmi dili konuşan, aynı etimolojik uygarlık soy kökenine dayanan ulusların dahi kendi egemenlik sınırları içindeki idari, siyasi, hukuki ve kültürel anlayışlarında bariz bir şekilde görülmektedir. Bunun en tipik örneğini aynı ortam Cermen atadan gelmelerine ve resmi dilleri Almanca olmasına rağmen Alman, Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn uluslarında idari yapı, kamu düzeni, kamu dili ve hukuk dili başta olmak üzere belirgin farkların olması göstermektedir. Mesela Almanca'nın ana dil olarak konuşulduğu 16 bağımsız eyaletten oluşan Federal Alman Cumhuriyeti'nin yönetim şekli olarak demokrasi, 9 eyaletten oluşan, içerisinde Almanca'nın yanı sıra bazı eyaletlerinde Hırvatça ve Macarca'nın da resmi dil olarak konuşulduğu federal parlamenter cumhuriyet ile yönetilen Avusturya'nın, 20 bağımsız kanton 6 tane de yarı kanton yönetiminden oluşan ve bünyesinde Almanca'nın dışında 3 farklı resmi dilin konuşulduğu yarı doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre Konfederasyonu ile keza Almanca'nın anadil olarak konuşulduğu Lihtenştayn ülkesinin idari yapısının ise demokratik ve parlamenter temele dayalı bir kalıtsal anayasal monarşi yani prenslik (Fürstentum) sistemi ile yönetiliyor olması yukarıda zikredilen aynı toplum içerisinde var olabilen farklı idari ve hukuk, anlam katmanları olgusunu açıklığa kavuşturmaktadır. Bu nedenle hukuk çevirisi yalnızca dilsel aktarım değil; aynı zamanda hukuk sistemleri arasında normatif anlam aktarımı niteliği taşımaktadır (Ammon, 1991: 45; Markhardt, 2005; Simonnaes, 2019: 63-83; Šarčević, 1997: 13).

AB hukukunun çok dilli yapısı ve kültürlerarası iletişim alanları üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinen hukuk alanında işlevsel yaklaşımın önemli savunucularından Hırvat asıllı bilim insanı Šarčević'e göre ise hukuk dili ve kamu dilleri, kültürel bağlamdan bağımsız düşünülecek olan özel alan dilleri olarak addedilmelidir. Bundan ötürü hukuk çevirisi sürecinde yalnızca terminolojik eşdeğerlik değil; işlevsel hukuki eşdeğerlik de büyük önem taşımaktadır (Šarčević, 1997: 13). Bu noktadan hareketle de hukuk ile dil arasındaki ilişki, kamu düzeninin sürdürülebilirliği açısından da merkezi öneme sahiptir. Çünkü hukuki normların vatandaşlar tarafından anlaşılabilir olması, hukuk güvenliği ve demokratik meşruiyet açısından temel gerekliliklerden biridir. Özellikle Avrupa Birliği gibi çok dilli yapılarda ortak hukuk düzeninin sürdürülebilmesi, büyük ölçüde çok dilli hukuki iletişim sistemlerinin başarısına bağlıdır.

Dolayısıyla hukuk dili, yalnızca teknik uzmanlık alanı olarak tahayyül edilmemelidir. Yani o, aynı zamanda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, demokratik temsil ve toplumsal düzen ile de doğrudan ilişkili spesifik bir kurumsal iletişim alanı olarak tasavvur edilmelidir. Tüm bunlara ilaveten AB haiz olduğu çokuluslu, çok kültürlü ve yukarıda değinilen çok katmanlı yapısı ile hukuk dili yanı sıra idari dil, bürokrasi dili, kamu dili mevzuat dili gibi alanlar açısından da ayrıca incelenmesi gereken bir uluslar ve değerler topluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır (Kjaer, 2015: 93; Sandrini, 2009).

4. HUKUK VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

Hukuk ile kültür arasındaki ilişki, toplumsal düzenin oluşumunu açıklayan en temel alanlardan birini oluşturmaktadır. Çünkü hukuk sistemleri yalnızca normlar bütününden meydana gelmemektedir. Onlar aynı zamanda ilgili toplumun tarihsel deneyimlerini, kültürel değerlerini, ahlaki anlayışını ve siyasi gelişimini de yansıtmaktadır. Bu nedenle de her hukuk sistemi, içerisinde geliştiği toplumun kültürel ve örfi yapısıyla da doğrudan bağlantılıdır (Savigny, 1814: 14; Legrand, 1997: 111).

Özellikle farklı toplumlarda ortaya çıkan hukuk anlayışları incelendiğinde aynı hukuki kavramların farklı anlam alanlarına sahip olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni, hukuki normların yalnızca soyut kurallar değil; aynı zamanda kültürel hafızanın ve toplumsal değer sisteminin taşıyıcısı olmasıdır. Dolayısıyla hukuk dili kültürel bağlamdan ayrı ve bağımsız düşünülemez (Legrand, 1997: 111; Cao, 2007: 58).

Zilyet hukukuna yönelik yazdığı tez ve roma hukuku alanına yönelik akademik çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken hukuk bilimci ve Prusya eski Adalet Bakanı olan Savigny için her şeyden önce hukuk, toplumun tarihsel gelişimi ve ortak siyasi ve kültürel bilinci içerisinde doğal bir biçimde vuku bulmaktadır (Savigny, 1814: 14). Söz konusu yaklaşım, bizlere hukukun yalnızca devlet tarafından

oluşturulan teknik kurallar bütünü olmadığını göstermekle yetinmemektedir. Bu görüşe göre hukuk, aynı zamanda toplumun kültürel karakteriyle şekillenen canlı bir organizma niteliğini de ihtiva etmektedir.

Mevcut durum özellikle hukuk çevirisi alanında daha belirgin bir hale gelmektedir. Çünkü farklı hukuk kültürlerine ait kavramların başka dile aktarılması sırasında yalnızca sözcüklerin değil; aynı zamanda ilgili toplumun normatif düşünme biçiminin de aktarılması elzemdir. Ancak hukuk sistemleri arasındaki tarihsel ve kültürel farklılıklar, çoğu zaman tam anlamıyla eşdeğer hukuki aktarımı zorlaştırmakta ve pek mümkün kılmamaktadır (Legrand, 1997: 111; Šarčević, 1997: 72; Sandrini, 2009).

Karşılaştırmalı Hukuk ve Kamu Hukukuna yönelik çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Fransız asıllı bilim insanı Legrand açısından hukuk sistemleri yalnızca normatif yapılar değildirler. Bir başka deyişle onlar aynı zamanda kültürel düşünme biçimlerinin birer ürünü olarak tasavvur edilebilir. Bu bakımdan hukuk çevirisi sürecinde tam eşdeğerlik, çoğu zaman teorik olarak pek mümkün görünmemektedir (Legrand, 1997: 111).

AB örneğinde söz konusu durum çok daha karmaşık bir hâl almaktadır. Çünkü AB bünyesinde:

- Kıta Avrupası Hukuku (Civil Law),
- Common Law,
- Germen hukuk geleneği,
- Romanistik hukuk sistemi,
- İskandinav hukuk modeli

gibi çok farklı hukuk kültürleri aynı supranasyonel yapı içerisinde birlikte işlemekte ve mevcudiyetlerini devam ettirmektedirler. Bu cihetle AB hukukunda kullanılan terminolojinin bütün üye devletlerde aynı normatif sonucu doğurabilmesi meselesi büyük ölçüde hukuk çevirisinin başarısına bağlıdır. Dolayısıyla da hukuk çevirisi, Avrupa Birliği'nde yalnızca teknik bir uzmanlık alanı olarak addedilmemelidir. Bilakis o aynı zamanda farklı hukuk kültürleri arasında işleyen bir normatif uzlaşma süreci olarak fonksiyon göstermektedir (Kjaer, 2015: 93; Cao, 2007: 58; Šarčević, 1997: 72).

5. ÇOK ULUSLU TOPLULUKLARDA HUKUK VE KAMU DÜZENİ

Çok uluslu toplumsal yapılarda kamu düzeninin sürdürülebilmesi, büyük oranda ortak hukuk normlarının oluşturulmasını zaruri kılmaktadır. Ancak farklı hukuk sistemlerine, kültürel, örfi, dini, mezhepsel yapılara ve farklı siyasal geleneklere haiz toplumların aynı yönetsel yapı içerisinde birlikte varlık göstermesi, kamu düzeni kavramını klasik ulus devlet anlayışından daha karmaşık bir noktaya taşımaktadır. Çünkü supranasyonel yapılarda kamu düzeni yalnızca devlet otoritesiyle alakalı değildir. Bir başka ifadeyle kamu düzeni, farklı toplumlar arasında oluşturulan ortak normatif uzlaşma ile doğrudan ilişkilidir (Hauriou, 1927: 412; Habermas, 1998: 118).

Kamu düzeni yani (öffentliche Ordnung), genel anlamıyla toplumsal istikrarın, hukuki güvenliğin ve kamusal yaşamın sürdürülebilmesini sağlayan temel normatif yapı olarak tanımlanabilir. Ancak çok uluslu yapılarda kamu düzeni sadece ve sadece güvenlik veya idari düzen meselesi olarak addedilemez. Yani o, aynı zamanda farklı kültürel ve hukuki sistemlerin ortak kamusal alan içerisinde birlikte işleyebilmesini sağlamaktadır. Bir diğer ifadeyle kamu düzeni özellikle uluslararası organizasyonlarda yönetsel bir denge mekanizması olarak işlev göstermektedir (Hauriou, 1927: 412).

İdare hukuku alanındaki çalışmaları ile tanınan, idare hukuku alanında "Kurum Teorisi"nin fikir babası olarak gösterilen ve "Bordeaux Okulu"na karşı kurduğu Toulouse Okulu' ideolojik düşüncesi ile özellikle Fransız idare hukukunun temellendirilmesini mümkün kılan, Fransız kökenli hukuk bilimci ve sosyolog Hauriou'ya göre ise kamu düzeni, devletin yalnızca güvenlik sağlama işlevi anlamına gelmemektedir. Ona göre kamu düzeni kavramı aynı zamanda toplumsal düzenin sürekliliğini koruyan kurumsal yapı olarak anlaşılmalıdır (Hauriou, 1927: 412).

Özellikle Avrupa Birliği örneğinde düşünüldüğünde kamu düzeni kavramı, çok daha karmaşık, içi içe geçmiş yani girgin ve çok katmanlı bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Çünkü AB bünyesinde:

- parlamenter monarşiler,
- federal yapılar,
- üniter devlet modelleri,
- farklı anayasal gelenekler,
- farklı hukuk kültürleri

aynı supranasyonel yani uluslararası sistem içerisinde birlikte varlık ve işlev göstermektedir.

Örneğin yukarıda da değinildiği üzere Almanya, federal yönetim sistemi ve 16 eyaletten oluşan idari yapısıyla çok katmanlı bir kamu yönetimi modeline haizdir. Bunun yanı sıra Fransa daha merkeziyetçi üniter devlet anlayışı üzerine kuruluyken, Belçika ise federal ve çok dilli yönetim sistemi aracılığıyla farklı topluluklar arasında hassas bir yönetsel denge kurmaya çalışmaktadır. İngiltere ise AB üyeliği

döneminde “Common Law” diye adlandırılan sistemi ve parlamenter monarşi modeliyle bu supranasyonel örgüt içerisindeki bir başka farklı hukuk geleneğini temsil etmiştir. Ayrıca söz konusu ülkenin, kendi idari kamu düzeni ve hukuk sistemini ise yazılı bir anayasa sahip olmadan, kökeni oturmuş köklü bir hukuk içtihat sistemi ve hukuki karar geleneğine dayandırmış olması ise bilhassa zikredilen bağlamda ayrı bir farklılık arz etmektedir. (Kjaer, 2015: 93; European Union, t.y.-b)

Söz konusu çeşitlilik, AB bünyesinde ortak kamu düzeninin yalnızca siyasal kararlarla yürütülemeyeceğini gözler önüne sermektedir. Bunun yanı sıra ortak hukuk dili, bürokrasi, diplomasi dili ve çok dilli hukuki iletişim mekanizmalarına da gereksinim duyulmaktadır. Çünkü yukarıda zikredilen farklı hukuk sistemleri arasında normatif uyum sağlanabilmesi için mevzu bahis hukuki ve idari metinlerin bütün taraflar açısından aynı anlamı taşıması elzemdir (Habermas, 1998: 118; Kjaer, 2015: 93).

Neo- Marksist kökenli “Frankfurt Okulu” anlayışının önemli temsilcileri arasında gösterilen, “İletişimsel Eylem Kuramı”nın kurucusu alman asıllı düşünür Habermas’a göre ise postnasyonel yapılarda ortak kamusal alanın sürdürülebilmesi ancak iletişimsel uzlaşımın kurumsallaşmasına bağlı görülmektedir (Habermas, 1998: 118). Bu bağlamda hukuk çevirisi, Avrupa Birliği’nde yalnızca dilsel bir aktarım aracı değildir. Yani hukuk çevirisi, ortak kamu düzeninin sürdürülebilirliğini sağlayan iletişimsel bir yönetim mekanizmasına haizdir. Binaenaleyh çok uluslu yapılarda hukuk dili ve hukuk çevirisi, yalnızca teknik uzmanlık alanı olarak addedilmemelidir. Yani o, aynı zamanda toplumsal istikrarın, hukuki güvenliğin ve müşterek yaşam kültürünün sürdürülebilmesi açısından merkezi işlev üstlenen kurumsal alan olarak değerlendirilmelidir.

6. KAMU YÖNETİMİ VE HUKUK AÇISINDAN KAMU DİLİ KAVRAMI

Kamu dili, kamu yönetimi süreçlerinde devlet ile toplum arasındaki iletişimi sağlayan kurumsal dil yapısını ifade etmektedir. Ancak kamu dili yalnızca idari yazışmalarda kullanılan ve teknik terminolojiden ibaret bir dil olarak semantik açıdan kısıtlanmamalıdır. Aynı zamanda mevzu bahis spesifik dil varyantı, devletin vatandaşla kurduğu hukuki ve yönetsel ilişkinin görünür biçimi olarak tezahür etmekte ve var olmaktadır. Bu bakımdan kamu dili; kamu düzeni, hukuk güvenliği, yönetsel şeffaflık ve demokratik temsil kavramları ile de doğrudan ilişki içerisinde (Rosenfeld, 2004: 633; Maaß, 2015: 27).

Bilhassa modern kamu yönetimi anlayışı içerisinde tasavvur edildiğinde; kamu dilinin anlaşılabilir, erişilebilir ve sistematik olması da ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü vatandaşların hukuki hak ve yükümlülüklerini anlayabilmesi, büyük ölçüde kamusal iletişim sistemlerinin açıklığına yani ne kadar şeffaf ve sarıh bir görünümde olmasına bağlıdır. Bu noktadan hareketle de kamu dili yalnızca bürokratik iletişim aracı değil, bilakis demokratik katılımın kurumsal zemini olarak görülmektedir (Rosenfeld, 2004: 633; European Commission, t.y.-c).

Amerikan asıllı, Karşılaştırmalı Anayasa ve Hukuk Felsefesi alanlarındaki öncü isimler arasında gösterilen ünlü bilim insanı Rosenfeld’e göre ise kamu dili, devlet otoritesinin vatandaş nezdinde görünür hâle geldiği temel iletişim alanlarından bir tanesi olarak addedilmelidir (Rosenfeld, 2004: 633). Dolayısıyla kamu dilinin karmaşık, anlaşılması güç veya erişilemez hâle gelmesi, hukuk güvenliği açısından ciddi sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Söz konusu sorunsal, bilhassa subnasyonel örgütlerin bünyelerinde birçok farklı yönetim anlayışı, hukuk sistemi, demografik yapıları ve dilleri barındırmaları cihetiyle ayrı bir önem arz etmektedir.

AB gibi çok dilli ve çok hukuklu yapılarda kamu dili meselesi yukarıda da kısaca isnat edildiği üzere daha karmaşık bir görünüm sergilemektedir. Bunun en temel sebebi supranasyonel yönetim sisteminde farklı diller arasında ortak normatif anlam oluşturulması zorunludur. Bu yüzden de AB hukukunda kullanılan kamu dili yalnızca terminolojik kesinlik değil; bunun yanı sıra “kültürlerarası anlaşılabilirlik prensibi”ni de içermek zorundadır (Kjaer, 2015: 93; Šarčević, 1997: 13).

Bir başka deyişle Avrupa Birliği’nde kamu dili, farklı toplumların ortak hukuk düzeni içerisinde birlikte hareket edebilmesini sağlayan supranasyonel iletişim mekanizması niteliğine haizdir. Bilhassa tüzükler, direktifler, mahkeme kararları ve idari düzenlemelerin bütün resmi dillerde eşit hukuki sonuç doğurması, kamu dili ile hukuk çevirisi arasındaki ilişkiyi daha görünür hâle getirmekte ve bu cihette mühim kılmaktadır. Söz konusu noktadan hareketle de kamu dili kavramı yalnızca dilbilimsel bir mesele olarak sınırlandırılmamalıdır. Zira kamu dili, yukarıda değinilen tüm işlevleri yanı sıra, kamu yönetimi, demokratik meşruiyet, hukuk devleti ilkesi ve yönetsel erişilebilirlik kriterleri açısından da yadsınmaz merkezi vasfa sahip bir kurumsal yapı olarak öne çıkmaktadır (Council Regulation No 1, 1958; CJEU, 1982; European Commission, t.y.-a).

7.KÜLTÜRLERARASI VE ULUSLARARASI İLETİŞİMDE SEMANTİK AÇIDAN ÇEVİRİNİN ÖNEMİ

Çeviri, kültürlerarası iletişim süreçlerinde yalnızca sözcüklerin başka dile aktarılması olarak değerlendirilemez. Çünkü her dil, içerisinde geliştiği toplumun tarihsel deneyimlerini, kültürel kodlarını ve düşünme biçimini muhteva etmektedir. Bu nedenle çeviri sürecinde yalnızca dilsel yapı değil; aynı zamanda anlam dünyası da aktarılmaktadır. Özellikle hukuk dili gibi yüksek derecede kültürel ve normatif içerik taşıyan alanlarda semantik yapı büyük önem kazanmaktadır (Eco, 2003: 56; Kramsch, 1998: 3).

Semantik açıdan değerlendirildiğinde ise söz konusu kavram, farklı toplumlarda farklı çağrışımlar, normatif anlamlar taşıyabilmekte ve farklı kültürel işlevler gösterebilmektedir. Bu bakımdan hukuk çevirisinde yalnızca sözlük karşılıklarının kullanılması çoğu zaman yeterli olmamaktadır. Çünkü hukuki kavramların taşıdığı anlam, ilgili toplumun hukuk kültürü ve kamu düzeni anlayışıyla da doğrudan bağlantılıdır (Bajčić, 2018; Cao, 2007: 58; Šarčević, 1997: 71).

Modern Semiyotiğin önemli önemli temsilcileri arasında gösterilen, göstergebilim alanındaki çalışmaları ile kendinden söz ettiren İtalyan kökenli bilim insanı ve edebiyatçı Eco çeviri için; onun yalnızca sözcüklerin yeniden üretilmesi değil, bilakis anlamın kültürel bağlam içerisinde yeniden üretilmesi süreci olarak tasavvur edilmelidir (Eco, 2003: 56). Zikredilen yaklaşım özellikle hukuk çevirisi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü bu bakış açısına göre farklı hukuk sistemleri arasında gerçekleştirilen çevirilerde normatif yani genel bağlayıcı mahiyetteki anlamın korunması ilkesi de en temel gerekliliklerden birisi olarak gözükmektedir.

Uluslarüstü bir organizasyon olan AB örneğinde ise mevzu bahis durum çok daha belirgin bir hal almaktadır. Çünkü AB hukukundaki bütün mevcut resmi dil versiyonları eşit derecede bağlayıcı nitelikte kabul edilmektedir. Bu cihetle hukuki metinlerin farklı dillere aktarımı sırasında oluşabilecek küçük anlam farklılıkları bile uygulama yani pratik söz konusu olduğunda ciddi hukuki sonuçlar doğurabilmektedir (Council Regulation No 1, 1958; CJEU, 1982).

Özellikle de:

- anayasal kavramlar,
- temel hak terminolojisi,
- kamu hukuku kavramları,
- idari hukuk ifadeleri

gibi alanlardaki semantik yani anlambilimsel hassasiyet ise yadsınmaz bir zaruriyet olarak gözükmektedir. Çünkü farklı hukuk kültürlerinde aynı kavram, çoğu kez farklı tarihsel ve siyasal anlam katmanlarından oluşabilmektedir (Bajčić, 2018; Šarčević, 1997: 71).

Yasal metinlerin çevirisi, dilbilim, AB hukuk dili ve müşterek kamu dili alanındaki çalışmaları ile önce çıkan Hırvat asıllı akademisyen Šarčević'e göre ise hukuk çevirisinin temel amacı yalnızca dilsel eşdeğerlik olarak anlaşılmamalıdır. Onun bir diğer önemli işlevini ise Hırvat bilim insanı Šarčević' işlevsel hukuki eşdeğerlik oluşturmak olarak tarif etmektedir (Šarčević, 1997: 71). Ona göre hukuk çevirmeni bu bağlamdan hareketle asla yalnızca bir dil uzmanı olarak addedilemez. O, tabiri caizse buna paralel olarak farklı hukuk kültürleri arasında normatif anlam aktarımı gerçekleştiren bir uzman olarak hareket etmekte veya fiil gerçekleştirmektedir.

Dolayısıyla da kültürlerarası iletişimde çeviri, özellikle Avrupa Birliği gibi çok uluslu yapılarda ortak yaşam kültürünün ve kamu düzeninin sürdürülebilmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü farklı toplumların tek bir üst çatı olan AB altında aynı hukuki normları benzer ve müşterek bir biçimde doğru bir şekilde anlayabilmesi, çoğunlukla çeviri iç süreçlerinin kültürlerarası ve uluslararası iletişimdeki başarısıyla da doğrudan ilintilidir (Lüsebrink, 2008; Cao, 2007: 58; Kjaer, 2015: 94).

8. ULUSÜSTÜ ÖRGÜTLERDE HUKUK VE ORTAKLAŞA YAŞAM İLİŞKİSİ

Uluslarüstü örgütler, farklı devletlerin belirli alanlarda ortak karar alma mekanizmaları oluşturduğu ve bazı egemenlik yetkilerini ortak yönetim sistemi içerisinde paylaştığı kurumsal yapılar olarak tasvir edilebilir. Ancak zikredilen bu yapıların bu işlevden hareketle sadece siyasal veya ekonomik iş birliği mekanizmaları olarak değerlendirilmesi de yeterli gelmemektedir. Zira bunlar aynı zamanda tabiri caizse farklı hukuk sistemlerine, kültürlere ve toplumsal yapılara sahip toplumların ortak normatif alan içerisinde birlikte yaşamalarını sağlayan yönetsel organizasyon niteliği taşımaktadır (Habermas, 1998: 121; Kjaer, 2015: 93).

Özellikle çalışmamıza konu olan Avrupa Birliği örneğinden yola çıkarak uluslarüstü yönetim anlayışının, klasik uluslararası örgüt modelinden daha ileri kurumsal yapı ortaya koyduğu ifade edilebilir. Çünkü AB yalnızca devletlerarası ilişkilerde fonksiyon gösteren bir iş birliği sistemi olarak anlaşılmamalı, onun aynı zamanda bağlayıcı hukuk normları üretebilen ve üye devletlerin iç hukuk düzenleri üzerinde doğrudan etkiler oluşturabilen supranasyonel bir hukuk ve idare organizasyonu olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir (Kjaer, 2015: 93; Habermas, 1998: 124).

Yukarıda zikredilen durum bundan başka ortak yaşam kültürü ile hukuk arasındaki ilişki söz konusu olduğunda daha da görünür ve somut bir hâle bürünmektedir. Çünkü farklı toplumların aynı yönetsel yapı içerisinde sürdürülebilir biçimde birlikte hareket edebilmesi veya eylemde bulunabilmesi, ancak büyük oranda ortak hukuk normlarının oluşturulması ve devam ettirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Lakin değinilen normların uygulanabilirliği yalnızca hukuki yaptırımlarla sınırlı gözükmemektedir. Bunların aynı zamanda ilgili toplumlar tarafından anlaşılabilir ve kabul edilebilir olması da söz konusu mesele açısından mühim ve zaruri mahiyettedir (Habermas, 1998: 121; Kjaer, 2015: 94).

II. Dünya savaşı sonrasında uluslararası arenada tezahür eden Neo- Marksist anlayışın önemli temsilcileri arasında sayılan alman asıllı bilim insanı ve düşünür Habermas'a göre ise postnasyonel yapılarda demokratik meşruiyetin sürdürülebilmesi, her şeyden önce ortak iletişim ve kamusal uzlaşma mekanizmalarının kurulmasına, devam ettirilmesine ve dahi muhafazasına bağlıdır (Habermas, 1998: 121). Bu noktadan hareketle hukuk dili ve hukuk çevirisi, uluslarüstü yönetim sistemlerinde cereyan eden ortak yaşam kültürünün sürdürülebilirliği açısından da ayrı bir merkezi işlev üstlenmektedir.

Özellikle de Avrupa Birliği bünyesindeki farklı:

- hukuk kültürleri,

- kamu yönetimi gelenekleri,
- anayasal sistemler,
- dil yapıları,
- siyasal tarihsel deneyimler

göz önünde bulundurulduğunda aynı supranasyonel hukuk düzeni içerisinde zikredilen bileşenlerin birlikte ve büyük oranda uyum içerisinde işlediğini göstermektedir. Söz konusu durum, tüm bunların yanı sıra ortak hukuk normlarının bütün üye devletlerde benzer ve eşdeğer biçimde anlaşılması zaruriyetini de beraberinde getirmektedir. Bir başka ifadeyle ulusüstü yapılarda hukuk sadece normatif bir düzen aracına indirgenmemelidir. Yani hukuk aynı zamanda farklı toplumlar arasında müşterek bir yaşam kültürü yaratmaktadır. Ayrıca zikredilen işlev, hukuk disiplinine kendi uluslararası nüfuz alanında cereyan eden müşterek yaşam açısından bakıldığında hususi bir iletişimsel zemin vasfı kazandırmaktadır. Dolayısıyla hukuk çevirisi, neticede supranasyonel yapılarda cereyan eden sırf bir teknik faaliyet olarak görülmemeli, bilakis o yukarıda isnat edilen özelliklerine binaen müşterek toplumsal uzlaşmayı ve ortak kamusal alanı sürdüren yönetsel bir mekanizma yani araç olarak tasavvur edilmelidir. (Habermas, 1998: 121; Kjaer, 2015: 94; Šarčević, 1997: 72).

9. AB'NİN İDARİ VE DEMOGRAFİK YAPISI

Avrupa Birliği, üye devletlerin belirli egemenlik yetkilerini ortak kurumsal yapılara devrettiği, supranasyonel hukuk normları üretebilen ve çok katmanlı yönetim mekanizması üzerinden işleyen ulus üstü siyasal, hukuki, idari ve sosyokültürel organizasyon olarak tanımlanmaktadır. Siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve hukuk bilimi disiplinleri açısından ise AB tasavvur edildiğinde; farklı hukuk sistemleri, kamu yönetimi anlayışları, kültürel yapılar ve ulusal çıkarlar arasında ortak normatif alan oluşturmaya çalışan kendine özgü yani "sui generis" bir entegrasyon modeli niteliği barındıran uluslararası bir yapı olarak ön plana çıkmaktadır (Habermas, 1998: 124; Kjaer, 2015: 93).

Aşağıda sunulan şekil 1 aracılığıyla AB'nin yukarıda zikredilen çok uluslu, çok kültürlü ve çok dilli yapısı somut bir şekilde gözler önüne serilmektedir.

Şekil 1. Avrupa Birliği Resmi Dilleri ve Çok Dillilik Yapısı

Kaynak: European Union, Languages, multilingualism, language rules (t.y.-a).

AB, farklı siyasal geleneklere, yönetim modellerine, hukuk sistemlerine, kültürel yapılara, dini ve mezhepsel anlayışlara sahip birçok devletin oluşturduğu çok katmanlı bir supranasyonel yani uluslararası bir organizasyon olarak gözükmekte ve işlev göstermektedir. Dolayısıyla da AB'nin idari yapısı sadece klasik uluslararası örgüt modeliyle açıklanamayacak kadar karmaşık, girgin ve çok boyutlu özellikleri ve farkları bünyesinde barındırmaktadır. Zikredilen husus somut bir örnekle açıklığa kavuşturulması gerekirse (Kjaer, 2015: 93; European Union, t.y.-b)

Birlik bünyesindeki:

- federal yönetim sistemleri,
- üniter devlet modelleri,
- parlamenter monarşiler,
- cumhuriyet sistemleri,
- bölgesel özerklik modellerin

aynı yönetsel yapı içerisinde birlikte varlık gösterdikleri ve mevcudiyetlerini devam ettiklerinden bahsedilebilir.

Örneğin AB' nin belirgin nüfuz sahibi üye ülkeleri arasında zikredilen Almanya, 16 eyaletten oluşmakta olan ve kendine has federal kamu yönetimi modeliyle çok katmanlı bir idari yapıyı yansıtırken; buna kıyasla Fransa'nın daha merkezîyetçi bir üniter devlet geleneğine sahip olduğu görülmektedir. Belçika ise Flaman, Valon ve Brüksel bölgeleri üzerinden şekillenen çok dilli federal sistem yapıyla AB içerisindeki en karmaşık yönetsel modellerden bir tanesi olduğu gözükmemektedir. İngiltere ise AB üyeliği döneminde parlamenter monarşi sistemi ve kendi dünya görüşünü yansıtan ve "Common Law" yani "Ortak Hukuk" diye adlandırılan spesifik özelliklere sahip hukuk geleneğiyle mevzu bahis supranasyonel birlik içerisindeki farklı anayasal yapıya haiz bir ülke olarak ayrıca dikkat çekmiştir. (European Union, t.y.-b; Kjaer, 2015: 93)

Söz konusu çeşitlilik, yalnızca yönetim modelleri açısından değil; aynı zamanda demografik yapı açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Örneğin AB bünyesinde Germen, Latin, Slav, İskandinav, Baltık ve Anglo-Sakson gibi etimolojik, antropolojik açıdan farklı kökenleri bulunan çok çeşitli kültürel toplulukları aynı supranasyonel yapı içerisinde birlikte yaşamakta ve varlıklarını sürdürmektedir. Binaenaleyh AB, yalnızca siyasal birlik olmaktan çok daha ötesinde tabiri caizse çok kültürlü ve çok dilli bir toplumsal organizasyon olarak göze çarpmaktadır (European Union, t.y.-c; Lüsebrink, 2008).

İdari bilimler açısından ele alındığında AB bünyesinde birbirinden çok farklı mahiyette ve işlevde yönetim biçimlerinin bir arada bulunduğu açık bir şekilde gözükmemektedir. Örneğin aynı orta Cermen soyundan gelen ve aynı ana dili konuşan Almanya ve Avusturya ile Belçika gibi devletler parlamenter demokrasi modeliyle yönetilirken; bunun yanı sıra Fransa yarı başkanlık sistemi (semi-présidentialisme) ile Hollanda, İspanya, Belçika, Danimarka ve daha önce AB üyesi olan Birleşik Krallık İngiltere ise anayasal monarşi (konstitutionelle Monarchie) modeli aracılığıyla yönetilmektedir. Bilhassa Birleşik Krallık örneğinden yola çıkılacak olursa kadim bir siyasal kültüre sahip söz konusu monarşi temelli yapının, parlamenter sistem veya katılım ile beraber işlemekte olduğunun altının çizilmesi gerekir. Yani anılan anlayışa göre Kral veya Kraliçe sembolik devlet başkanı konumunda bulunurken, yürütme yetkisi yani "Exekutive" ise parlamenter hükümet sistemi tarafından kullanılmaktadır. Zikredilen durumun, AB içerisinde farklı devlet daha doğrusu idari ve hukuki anlayış ve geleneklerinin uzun süre boyunca birlikte varlık gösterdiklerine de somut birer delil teşkil ettikleri ifade edilebilir (European Union, t.y.-b; Kjaer, 2015: 93).

Belçika ise AB içerisindeki en karmaşık demografik ve idari yapıya sahip ülkelerden biri olarak göze çarpmaktadır. Söz konusu ülke örneğin Flaman Bölgesi (Flandern), Valon Bölgesi (Wallonie) ve Brüksel Başkent Bölgesi olmak üzere üç farklı idari ve kamusal yapıdan oluşmaktadır. Ayrıca Flamanca (Niederländisch), Fransızca ve Almanca olmak üzere üç resmi dil bir arada kullanılmaktadır. Ayrıca Söz konusu durum, modern devlet yapısı ve uluslararası ilişkiler sahası daha gelişmeden önce Kutsal- Roma Cermen imparatorluğunun egemenlik (territorial) alanına tabi olan çoğu Avrupa ülkesinde Eski Roma Dili dışında Almanca ve Fransızcanın da genel geçer gündelik dil, bürokrasi ve diplomasi dili olarak varlıklarını sürdürdüklerine dair hususi tarihsel bir kanıt niteliği taşımaktadır. Bundan başka yukarıda zikredilen mevcut çok dilli yapı, yalnızca kültürel değildir. Yani o aynı zamanda idari ve hukuki iletişim süreçlerini de doğrudan etkilemektedir. Örneğin kamu/ yönetimle alakalı belgeler (genelgeler, yönetmelikler, kararname vb.), mahkeme süreçleri ve diğer resmi işlemler ilgili dil bölgelerine göre yürütülmektedir. Bahsedilen durum, AB'nin çok dillilik politikalarının somut örneklerinden birisi olarak addedilebilir (European Union, t.y.-a; European Union, t.y.-b).

Almanya Federal Cumhuriyeti ise federal devlet sistemi yani (föderales Staatssystem) ile sevk ve idare edilmektedir. İlgili ülke kendi iç idari ve hukuki düzeninde bağımsız olan ve kendi meclisleri olan 16 ayrı "Bundesländer" yani eyaletten teşekkül etmektedir. Örneğin Bavyera, Kuzey Vestfalya, Saksonya ve Baden-Württemberg gibi eyaletler belirli alanlarda idari özerkliğe sahiptir. Bu eyaletler içerisinde Bavyera eyaletinin kendini "Freier Staat" yani "özgür devlet" olarak nitelendirmesi ise yukarıda zikredilen eyaletlerin kendilerine has olan siyasal ve hukuki egemenlik alanlarına tipik birer örnek teşkil etmektedir. Örneğin I. dünya savaşı öncesi dönemde Kutsal Roma Cermen İmparatorluğuna tabi alman eyalet sayısının 25 adet olması, ancak 22 Mart 1833 yılında imzalanan müşterek gümrük anlaşmasına kadar aralarındaki uluslararası ilişkilerde yaşanan sorunları çözememiş olmaları uluslararası bir yapı olarak AB' nin işlevinin daha somut bir şekilde idrak edilmesine katkı sağlamaktadır. Bilhassa yerel yönetim, eğitim ve kültür uygulamalarında eyaletler arasındaki farklı düzenlemeler halen bulunabilmektedir. Zikredilen durum Almanya içerisinde dahi çok katmanlı kamu düzeni ve farklı yerel idari uygulamaların bulunduğunu bizlere göstermektedir. Bahsedilen federal yapı hasebiyle kamu yönetimi dili, idari dil ve dahi idari terminoloji alanları, bazı alanlarda eyalet bazında gözle görülür değişikliklere işaret edilmektedir (European Union, t.y.-b; Markhardt, 2005).

Tüm bunların yanı sıra AB içerisindeki hukuk sistemleri de homojen bir yapı göstermemektedir. Misal Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi devletlerde Kıta Avrupası Hukuk Sistemi yani "Kontinentales Rechtssystem" uygulanmaktayken bunlara kıyasla uzun dönem birliğin üyesi olan Birleşik Krallık ise Anglo-Sakson Hukuk Sistemi olarak adlandırılan "Common Law System" geleneğini sürdürmektedir. "Common Law" sistemi büyük ölçüde içtihat hukukuna dayanırken, Kıta Avrupası hukuku ise kodifiye edilmiş yazılı hukuk normları üzerinden işlemektedir. Hukuk terminolojisi ve uluslararası hukuk açısından ele alındığında kullanılan "kodifiye etmek" kavramı ile kastedilen eylem ise dağıntı haldeki kanunların, kuralların veya bilgilerin sistemli bir şekilde derlenmesi işidir. Yukarıda

zikredilen farklılık, AB hukukunun yorumlanması ve çevrilmesi süreçleri söz konusu olduğunda göz ardı edilmeyecek terminolojik ve normatif sorunları da beraberinde getirdiğinin bilinmesi gerekir (Legrand, 1997: 111; Cao, 2007: 58; Kjaer, 2015: 94).

AB üyeleri arasında bulunan İskandinav ülkelerinin idari ve hukuk yönetim anlayışları ele alındığında ise bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Örneğin söz konusu İskandinav ülkeleri olan İsveç, Danimarka ve Finlandiya'da "İskandinav Hukuk Sistemi" yani "Nordisches Rechtssystem" uygulanmaktadır. Söz konusu hukuk sistemi hem İngiltere ile müsemma "Common Law" hem de Almanya'da uygulanan "Civil Law" hukuk geleneklerinden belirli unsurları bünyesinde barındırmakta ve bu sayede kendine özgü karma bir hukuk yapısını gözler önüne sermektedir. Böylelikle AB aynı anda farklı hukuk kültürlerini içeren supranasyonel hukuk alanı niteliğini de ortaya koymaktadır (Legrand, 1997: 111; Kjaer, 2015: 94).

Tüm yukarıda zikredilen hususlara ilaveten AB'nin demografik yapısı da oldukça çeşitlidir ve dikkat celp etmektedir. Örneğin Almanya, Fransa ve İtalya gibi yoğun nüfuslu devletler ile Malta, Lüksemburg ve Estonya gibi küçük nüfuslu devletler aynı siyasal yapı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca başta 1950'li yıllarda başlayan misafir işçi göçü, (Anwerbevertrag) Sovyetler Birliği'nin dağılması, İran'da yaşanan rejim değişikliği, Bosna Savaşı, Suriye İç Savaşı ve son olarak pandemi kaynaklı bilimum göç hareketleri neticesinde AB bünyesinde Türkler, Araplar, Berberiler, çeşitli Slav toplulukları ve farklı Afrika kökenli diasporalar gibi çok sayıda etnik topluluk şuan uluslararası organizasyon AB çatısı altında varlıklarını devam ettirmektedirler. Söz konusu durum, bu cihette düşünülürse nihayetinde kamu yönetimi, kamu dili, diplomasi dili ve hukuki iletişim süreçlerini de haliyle daha karmaşık bir hale getirmektedir (European Union, t.y.-c; Lüsebrink, 2008).

Özellikle göçmen toplulukların yoğun olduğu Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi AB'nin güçlü endüstri ülkelerinde çok kültürlü kamu düzeni anlayışının oldukça geliştiği görülmektedir. Hukuki metinlerin ve kamu belgelerinin toplumun farklı kesimleri tarafından anlaşılabilir olması, her şeyden önce demokratik yönetim açısından büyük önem taşımaktadır. Uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi disiplinler açısından bakıldığında yukarıda zikredilen yönetim kavramı ile kastedilen temel nokta, aslında bir projenin, kurumun veya devletin karar alma süreçlerinin paydaşlarla birlikte, açık, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir surette yönetilmesini mümkün kılan kurallar ve süreçler bütünüdür. Bir diğer ifadeyle burada "Diğerleri ile birlikte iş görme" kabiliyetinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla kamu dilinin, bürokratik dilin ve hukuk dilinin "anlaşılabilirliği" meselesi AB'nin "Leichte Sprache" yani "basit kamu dili" politikaları projesi çerçevesinde giderek daha fazla önem kazandığı da gözükmektedir. Keza AB' den 31 Ocak 2020 yılında nihayete eren Brexit süreci ile yakın zaman önce ayrılan İngiltere'nin kendi egemenlik sahasındaki kamusal alanda vatandaş ve devlet kurumları arasında cereyan eden iletişim anlaşılabilirlik oranı yükseltmek için "Plain English" projesini yürüttüğünün de hususiyetle altı çizilmelidir. Yukarıda değinilen çok katmanlı yapı, ortak kamu düzeninin sürdürülebilmesi açısından ele alındığındaysa güçlü hukuki iletişim mekanizmalarına da ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü farklı kamu yönetimi anlayışlarının ve/veya hukuk kültürlerinin aynı supranasyonel sistem içerisinde birlikte işleyebilmesi, ekseriyetle ortak hukuk dilinin ve kamu dilinin tesis edilmesi ve uygulanmasından geçmektedir (Maaß, 2015: 27; European Commission, t.y.-c; European Union, t.y.-a).

Özellikle disiplinler arası çalışmaları ile kendinden söz ettiren, "complex thought" yani "karmaşık düşünce" yaklaşımını geliştiren Fransız asıllı sosyolog ve antropolog Morin'e göre ise AB'nin kurumsal yapısı, farklı toplumsal ve kültürel yapıların ortak yönetim sistemi altında bütünleştirilmesini amaçlayan tarihsel bir organizasyon modeli olma niteliğine haizdir (Morin, 2005: 88). Bu noktadan hareketle de AB'nin çok katmanlı idari, siyasal ve demografik yapısı, hukuk çevirisini yalnızca teknik uzmanlık alanı olmaktan çıkartarak onu tabiri caizse supranasyonel yani uluslararası yönetişimin sürdürülebilirliği açısından merkezi kurumsal bir mekanizmaya dönüştürmektedir.

10. AB HUKUKU BAĞLAMINDA ÇOK ULUSLULUK, ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOK DİLLİLİK

AB hukuk sistemi, farklı ulusal kimliklerin, kültürel yapıların ve hukuk geleneklerinin aynı supranasyonel normatif alan içerisinde birlikte işleyebilmesi üzerine kurulmuştur. Bu sebeple Avrupa Birliği'nde çokulusluluk, çok kültürlülük ve çok dillilik kavramları birbirinden bağımsız değildir. Yani söz konusu kavramlar birbirinden ayrı ayrı düşünülemezler, aksine onlar sürekli olarak birbirini tamamlayan kurumsal yapı taşları olarak addedilmelidir (Kjaer, 2015: 93; Ammon, 1991: 48).

Çokulusluluk, Avrupa Birliği'nde farklı siyasal toplulukların ortak yönetim sistemi içerisinde birlikte varlık göstermesine işaret etmektedir. Çok kültürlülüğe gelince; onunla birlikte toplulukların kendi kültürel kimliklerinin korunabilmesi kastedilmektedir. Çok dillilik ise bütün söz konusu yapılar arasında iletişimsel ve hukuki eşitliği sağlayan temel mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır (Ammon, 1991: 48; European Union, t.y.-a).

Özellikle AB hukukunda bütün 24 tane resmi dil versiyonunun eşit derecede bağlayıcı kabul edilmesi, çok dillilik ilkesini yalnızca kültürel bir yaklaşım olmaktan da çıkarmaktadır. Çünkü bu durum aynı zamanda demokratik temsil, hukuki erişilebilirlik ve normatif eşitlik ilkeleriyle de doğrudan gerçekleşen bir ilişkiye işaret etmektedir (Council Regulation No 1, 1958; CJEU, 1982; European Commission, t.y.-a).

AB'nin çok dillilik politikası, farklı toplumların supranasyonel hukuk düzenine eşit erişim sağlamasını amaçlamaktadır. Böylece vatandaşların kendi ana dilleri aracılığıyla Avrupa Birliği hukukuna ulaşabilmesi hedeflenmektedir. Zikredilen yaklaşım, aynı zamanda AB'nin demokratik meşruiyet görüşünün de önemli parçalarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır (European Commission, t.y.-a; European Union, t.y.-a).

Sosyolinguistiğin önce temsilcileri arasında gösterilen alman asıllı bilim insanı Ammon' için çok dilli uluslararası yapılarda dil eşitliği, siyasal temsil eşitliğiyle doğrudan bağlantılı gözükmektedir (Ammon, 1991: 48). Bu cihetle AB bünyesinde resmi dillerin korunması yalnızca kültürel çeşitlilik politikası değildir. Söz konusu olan eylem aynı zamanda yönetsel meşruiyet stratejisinden başka bir şey değildir.

Ancak çok dillilik ilkesi ciddi hukuk çevirisi sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Çünkü farklı hukuk sistemleri arasında gerçekleştirilen norm aktarımı sırasında tam anlamıyla terminolojik ve semantik eşdeğerlik oluşturmak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bilhassa da anayasal kavramlar, idare hukuku terminolojisi ve kamu düzeniyle ilgili ifadeler farklı hukuk kültürlerinde farklı normatif anlamlara haiz olabilmektedir. Bu sebepten ötürü Avrupa Birliği'nde hukuk çevirisi sırf dilsel aktarım olarak görülmemeli, bilakis o aynı zamanda ortak bir normatif alan üretim süreci olarak işlev göstermektedir. Yani çok dillilik ilkesi ile hukuk çevirisi arasında doğrudan yapısal bir ilişki bulunmaktadır. Çünkü çok uluslu ve çok kültürlü toplumsal yapının sürdürülebilmesi de büyük oranda müşterek hukuki iletişim sistemlerinin başarısıyla alakalıdır (Šarčević, 1997: 71; Cao, 2007: 58; Kjaer, 2015: 94; Biel, 2014).

11. AB HUKUKU VE YEREL HUKUK İLİŞKİSİ

AB hukuk sistemi ile üye 27 tane üye devletin ulusal hukuk düzenleri arasındaki korelasyon, supranasyonel yönetim anlayışının en tartışmalı ve en karmaşık alanlarından birisini oluşturmaktadır. Çünkü AB, klasik uluslararası örgütlerden farklı olarak yalnızca tavsiye niteliğinde kararlar alan bir yapı olarak işlememekte yani hareket etmemektedir. Söz konusu supranasyonel yapı aynı zamanda üye devletlerin iç hukuk düzenleri üzerinde de doğrudan etkiler oluşturabilen umumi bağlayıcı normatif sistem niteliğine sahiptir (European Union, t.y.-b; Kjaer, 2015: 93).

Yukarıda zikredilen durum, AB hukuku ile yerel hukuk sistemleri arasında çok katmanlı normatif ilişki ortaya çıkarmaktadır. Özellikle AB hukukunun üstünlüğü ilkesi, supranasyonel hukuk normlarının belirli durumlarda ulusal hukuk kurallarının önüne geçebilmesini mümkün hale getirmektedir. Lakin söz konusu süreç sadece teknik bir hukuk meselesi olarak gözükmemekte; aksine bu aşama aynı zamanda egemenlik, kamu düzeni ve anayasal kimlik tartışmalarını da beraberinde getirmektedir (CJEU, 1964; CJEU, 1978; Kjaer, 2015: 94).

AB çatısı altında farklı hukuk gelenekleri birlikte işlemektedir. Özellikle:

- Kıta Avrupası Hukuku,
- Common Law sistemi,
- Germen hukuk geleneği,
- İskandinav hukuk modeli

gibi farklı normatif yapılar aynı supranasyonel hukuk sistemi içerisinde beraber varlık göstermektedir. Bu nedenle AB hukuk normlarının bütün üye devletlerde aynı biçimde uygulanabilmesi, ancak ve ancak ortak hukuki yorum anlayışının tesis edilmesi ve birlik içerisinde zemin edinmesi ile doğrudan bağlantılıdır (Kjaer, 2015: 94; Legrand, 1997: 114).

Bununla birlikte hukuki kavramların yukarıda zikredilen farklı hukuk kültürlerinde farklı tarihsel, kültürel ve kamusal anlam katmanları taşıması, uygulamada bazı ciddi yorum farklılıklarına sebebiyet verebilmektedir. Bilhassa anayasal hukuk, kamu hukuku ve idare hukuku ve uluslararası hukuk alanlarında kullanılan terminolojinin her ülkede aynı normatif sonucu doğurmaması, günümüzde AB hukukunun en temel yapısal problemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Legrand, 1997: 114; Kjaer, 2015: 94; Biel, 2014).

Yukarıda değinilen noktadan hareketle Karşılaştırmalı hukuk, hukuk teorisi ve kültürel analiz alanındaki çalışmaları ile bilinen Fransız asıllı bilim insanı Legrand, hukuk sistemlerinin yalnızca normatif yapılar olmadıklarını iddia etmektedir. Ona göre söz konusu hukuk sistemleri aynı zamanda kültürel düşünme biçimlerinin ürünü olarak tezahür etmektedir (Legrand, 1997: 114). Dolayısıyla da supranasyonel hukuk normlarının farklı hukuk kültürlerinde tamamen aynı anlamı üretmesi hedefi teorik açıdan düşünüldüğünde haliyle oldukça zor görünmektedir.

Bu bağlamda hukuk çevirisi, AB hukuk sistemi ile yerel hukuk düzenleri arasındaki normatif bir köprü işlevini üstlenmektedir. Çünkü AB hukukunun farklı dillerde ve farklı hukuk kültürlerinde uygulanabilir hale gelebilmesi, büyük ölçüde çeviri süreçlerinin başarısına dayanmaktadır. Bir başka ifadeyle Avrupa Birliği'nde hukuk çevirisi yalnızca teknik uzmanlık alanı olmaktan daha ziyade supranasyonal hukuk düzeni ile ulusal hukuk sistemleri arasında normatif uyum sağlamak ve ayrıca kurumsal bir iletişim mekanizması olarak katkı sağlamaktadır (Šarčević, 1997: 72; Cao, 2007: 58; Kjaer, 2015: 94).

12. HUKUK ÇEVİRİSİ

Uluslararası ilişkiler bağlamında önemli bir konuma haiz olan Hukuk çevirisi, genel çeviri faaliyetlerinden farklı olarak yalnızca dilsel bir aktarım süreci şeklinde değerlendirilemez. Çünkü hukuki metinler, içerilerinde yoğun terminolojik yapı, normatif umumi bağlayıcı anlam ve kültürel bağlam barındırmaktadır. Bu nedenle de hukuk çevirisi, yalnızca sözcüklerin başka dile aktarılması olarak görülemez.

O, aynı zamanda hukuki anlamın ve normatif işlevin korunması sürecinde de ciddi bir rol üstlenmektedir (Šarčević, 1997: 72; Cao, 2007: 58; Sandrini, 2009).

Özellikle de yasa metinleri, mahkeme kararları, uluslararası sözleşmeler ve idari düzenlemeler incelendiğinde, hukuki dilin yüksek derecede sistematik ve teknik özellik taşıdığı görülmektedir. Ancak hukuk dili haliyle yalnızca teknik terminolojiden oluşmamaktadır. Söz konusu dil, aynı zamanda ilgili toplumun hukuk kültürünü, tarihsel gelişimini ve kamu düzeni anlayışını da beraberinde yansıtmaktadır. Bu nedenle çeviri esnasında hukuk çevirmenine özel bir görev düşmektedir. Çünkü o çeviri yaparken yalnızca bir dil uzmanı olarak eylemde bulunmaz. O aynı zamanda farklı hukuk sistemleri arasında normatif yani umumu bağlayıcı mahiyette olan anlam aktarımı gerçekleştiren hususi bir uzman niteliğine bürünmektedir. Zira aynı hukuki kavram, farklı hukuk sistemlerinde farklı işlevler ve farklı anlam katmanları da taşıyabilmektedir. Söz konusu durum hatta ana dili ve resmi dili aynı olan, aynı etnik, etimolojik, siyasal ve hukuk geçmişe sahip ülkelerde dahi (örn. Almanya, Avusturya, İsviçre, Lihtenştayn) söz konusu olabilmektedir. Mevcut bağlamdan hareketle de Šarčević'e göre hukuk çevirisinin milletlerarası ve uluslararası ortamdaki en temel amacı sadece dilsel benzerliğin sağlanması olarak anlaşılmamalı, tam aksine onun işlevsel hukuki eşdeğerlik oluşturmayı hedeflediği bilinmelidir (Šarčević, 1997: 72). Bu nedenle de hukuk çevirisi sürecinde yalnızca terminolojik karşılıkların bulunması hiçbir zaman yeterli gelmez. Bunun yanı sıra ayrıca ilgili hukuk sisteminin normatif yani umumu bağlayıcı ve genel kaide koyucu yapısının da dikkate alınması elzemdir.

Örneğin Anglo-Sakson hukuk sisteminde kullanılan bazı kavramların Kıta Avrupası hukukunda tam karşılığı bulunmayabilmektedir. Benzer şekilde Romanistik hukuk terminolojisindeki bazı kavramlar da bir dönem AB üyesi olan İngiltere ile müsemma "Common Law" sistemi içerisinde farklı anlam alanlarına sahip olabilmektedir. Söz konusu durum, hukuk çevirisini sıradan teknik çeviri faaliyetlerinden ayıran temel unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır (de Groot, 2002: 222-239; Šarčević, 1997: 72; Sandrini, 2009).

Ayrıca hukuk çevirisinde oluşabilecek küçük anlam farklılıkları dahi milletlerarası veya uluslararası ortamda ciddi hukuki sonuçlar da doğurabilmektedir. Bilhassa da kamu hukuku, anayasa hukuku, milletler hukuku ve insan hakları alanlarında kullanılan terminolojinin yanlış veya eksik aktarılması durumunda uygulamada normatif hukuki belirsizlik tezahür edebilmektedir. Bu sebeple hukuk çevirisi, hukuk güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği açısından ciddi önem arz etmektedir. Çünkü vatandaşların AB yurttaşları özelinde söz konusu olduğu gibi hukuki normları doğru biçimde anlayabilmesi ve uygulayabilmesi için büyük ölçüde hukuki iletişim sistemlerinin açıklığa kavuşmuş olması gerekmektedir. Dolayısıyla hukuk çevirisi, yalnızca çeviribilim alanına ait teknik bir faaliyet olmanın ötesinde kamu yönetimi, hukuk devleti ilkesi ve demokratik meşruiyet ile doğrudan ilişkili kurumsal bir iletişim alanı olarak addedilebilir (CJEU, 1982; Šarčević, 1997: 72; Cao, 2007: 58).

13. AB BÜNYESİNDE HUKUK ÇEVİRİSİ

AB bünyesinde hukuk çevirisi, supranasyonal hukuk sisteminin işleyişini mümkün kılan en temel kurumsal mekanizmalardan birisi olarak tezahür etmektedir. Çünkü AB hukukunda bütün resmi dil versiyonları eşit derecede bağlayıcı olarak kabul edilmektedir. Zikredilen durum da, hukuki metinlerin yalnızca çevrilmesini değil; onların aynı zamanda her dilde aynı normatif yani umumu bağlayıcı etkinin inkişaf etmesini zorunlu bir hale getirmektedir (Council Regulation No 1, 1958; CJEU, 1982; European Commission, t.y.-a).

AB çatısı altında icra edilen hukuk çevirisi yalnızca teknik dil aktarımı olarak tasavvur edilmemelidir. O, aynı zamanda farklı hukuk sistemleri arasında normatif eşdeğerlik üretme ve ortak hukuk düzenini sürdürülebilir kılmaya yönelik sürecin bütününe kapsamaktadır. Özellikle de direktifler, tüzükler, AB Adalet Divanı kararları ve idari düzenlemeler incelendiğinde çok dilli hukuki iletişimin, söz konusu Birlik sisteminin merkezinde yer aldığı ortaya çıkmaktadır (Kjaer, 2015: 94; Koskinen, 2008; Wagner, 2002).

Supranasyonal bir yapı olan AB bünyesinde kullanılan hukuk dili, ekseriyetle standardizasyon üzerine kurulmuş olsa da uygulamada yer yer birlik içerisinde ciddi terminolojik ve semantik yani anlam bilimsel problemler de zuhur edebilmektedir. Zira farklı hukuk kültürlerine ait kavramların bütün resmi dillere aynı normatif yani umumu bağlayıcı içerikle aktarılması meselesi oldukça karmaşık süreçtir (Biel, 2014; Bajčić, 2018; Kjaer, 2015: 94).

Özellikle de:

- anayasal terminoloji,
- kamu hukuku kavramları,
- idari hukuk ifadeleri,
- insan hakları terminolojisi

gibi spesifik hukuki alanlar tahayyül edildiğinde tam anlamıyla eşdeğer çeviri oluşturmanın 27 üyeden oluşan AB çatısı altında çoğu zaman pek de mümkün olmadığı görülmektedir (Šarčević, 1997: 71; Cao, 2007: 58; Biel, 2014).

Bundan başka Çin kökenli hukukçu Cao'ya göre Avrupa Birliği'nde uygulanan spesifik mahiyetteki hukuk çevirisi, farklı hukuk kültürleri arasında gerçekleştirilen normatif yani geneli bağlayıcı özelliği hasebiyle hususi bir müzakere sürecine zemin hazırlamaktadır (Cao, 2007: 58). Yani AB hukuk çevirisi, sıradan terminolojik aktarım değil; kültürlerarası hukuki iletişim sistemi olarak değerlendirilmelidir.

Ayrıca AB'nin çok dillilik politikası da söz konusu birlik içerisindeki hukuk çevirisinin kurumsal önemine ayrı bir katma değer katmaktadır. Çünkü bütün vatandaşların Avrupa Birliği hukukuna kendi ana dilleri aracılığıyla erişebilmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşım yalnızca kültürel çeşitlilik politikası değil; aynı zamanda demokratik meşruiyet ve hukuki erişilebilirlik ilkeleriyle doğrudan ilişkilidir (European Commission, t.y.-a; European Union, t.y.-a).

Bu nedenle Avrupa Birliği bünyesinde hukuk çevirisi:

- ortak hukuk düzeninin sürdürülebilmesi,
- normatif eşitliğin korunması,
- hukuki güvenliğin sağlanması,
- demokratik temsilin güçlendirilmesi

açısından mühim bir işlev üstlenmektedir.

Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde hukuk çevirisi, yalnızca çeviri faaliyeti değil; supranasyonal yönetim sisteminin temel kurumsal bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmelidir (Kjaer, 2015: 94; Koskinen, 2008; Wagner, 2002).

14. ÇEVİRİ, ÇOKULUSLULUK VE “GEMEINSAMES MINIMUM” KORELASYONU

Çok uluslu toplumsal yapılarda ortak yaşam kültürünün sürdürülebilmesi, çoğunlukla farklı topluluklar arasında belirli normatif uzlaşma alanlarının oluşturulmasına bağlıdır. AB gibi supranasyonal yapılarda bu uzlaşma zemini çoğu zaman “Gemeinsames Minimum” yani “Asgari Müşterek” diye adlandırılan normatif alan üzerinden şekillenmektedir (Habermas, 1998: 124; Kjaer, 2015: 93).

“Asgari Müşterek” kavramı, farklı kültürel ve hukuki yapılara sahip toplumların tamamen aynılaşmasını değil; ortak kamusal düzeni sürdürebilecek minimum normatif uzlaşmayı ve mutabık olmayı ifade etmektedir. Bir diğer ifadeyle bu yaklaşım, kültürel çeşitliliği ortadan kaldırmadan ortak hukuk düzeni oluşturmayı amaçlamaktadır. Ancak böyle bir normatif alanın sürdürülebilmesi, güçlü iletişim mekanizmalarını zorunlu hale getirmektedir. Çünkü farklı toplumların aynı hukuk normlarını benzer biçimde anlayabilmesi, büyük ölçüde dilsel ve semantik aktarım süreçlerinin başarısına bağlıdır. Bu noktada çeviri, özellikle hukuk çevirisi, ortak normatif alanın oluşmasında merkezi rol üstlenmektedir (Habermas, 1998: 124; Kjaer, 2015: 94; Šarčević, 1997: 72).

II. Dünya savaşı sonrasında Batı Almanya merkezli olarak kurulan “Frankfurter Schule” düşünce ekolünün önemli temsilcileri arasında gösterilen Habermas'a göre ise çok kültürlü yapılarda ortak kamusal alanın sürdürülebilmesi, her şeyden önce iletişimsel uzlaşmanın kurumsallaşmasına dayanmaktadır (Habermas, 1998: 124). Bu bağlamda Avrupa Birliği'nde hukuk çevirisi de tam olarak söz konusu iletişimsel zemini meydana getirmektedir.

Özellikle AB hukukunda bütün resmi dil versiyonlarının eşit geçerliliğe sahip olması, farklı toplumların supranasyonal hukuk düzenine eşit erişimini mümkün kılmayı amaçlamaktadır. Böylelikle ortak hukuk normlarının yalnızca belirli dil topluluklarının değil; bütün AB vatandaşlarının ortak normatif alanı haline gelmesi istenmektedir. Bu cihetle çeviri, Avrupa Birliği'nde yalnızca teknik iletişim aracı olarak görülmez bilakis o ortak yaşam kültürü oluşturan kurumsal bir yönetim mekanizması olarak işlev göstermektedir. Çünkü çokuluslu yapının sürdürülebilirliği, büyük oranda müşterek ve standartlara kavuşturulmuş anlam alanlarının ilgili supranasyonal birlik içinde korunmasına bağlıdır (Council Regulation No 1, 1958; European Commission, t.y.-a; Habermas, 1998: 124).

15. HUKUK ÇEVİRİSİNİN AB ALT ÇALIŞMA KOMİSYONLARINDAKİ İŞLEVİ

AB'nin kurumsal yapısı yalnızca merkezi karar alma organlarından oluşmamaktadır. Aynı zamanda farklı politika alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda alt komisyon, uzman çalışma grubu ve teknik düzenleme birimi de Birlik bünyesinde önemli işlevler üstlenmektedir. Söz konusu çok katmanlı yönetim sistemi içerisinde hukuk çevirisi, yalnızca nihai metinlerin çevrilmesi aşamasında değil; karar alma süreçlerinin tamamında aktif rol oynayan kurumsal mekanizma niteliği taşımaktadır (Koskinen, 2008; Wagner, 2002; European Commission, t.y.-a).

Özellikle de:

- Avrupa Komisyonu çalışma grupları,
- Avrupa Parlamentosu alt komisyonları,
- teknik uzman komiteleri,
- hukuk inceleme birimleri,
- düzenleyici kurumlar

gibi yapılarda hazırlanan belgeler büyük ölçüde çok dilli iletişim sistemi üzerinden yürütülmektedir. Bu yönüyle hukuk çevirisi, yalnızca metin aktarımı değil; aynı zamanda karar alma süreçlerinin sürdürülebilirliğini mümkün kılan yönetsel bir iletişim altyapısı olarak eylemde bulunmaktadır (Koskinen, 2008; European Commission, t.y.-a).

AB bünyesindeki teknik düzenlemeler derinlemesine incelendiğinde ise çevre hukuku, rekabet hukuku, insan hakları, dijital regülasyonlar, veri koruma hukuku ve ticaret hukuku gibi spesifik hukuk alanlarında oldukça yoğun terminolojik yapı kullanıldığı dikkat çekmektedir. İşaret edilen durum, hukuk çevirisini daha da hassas bir süreç ve eylem haline dönüştürmektedir. Bunun en temel sebebi de teknik ve hukuki kavramların farklı dillere aynı normatif yani genel bağlayıcı içerikle aktarılması zaruridir (Kjaer, 2015: 94; Biel, 2014; Bajčić, 2018).

Adli yani yasal dilbilim (Forensik), yasal çeviri, hayvan hukuku, hayvan etiği ve Çin hukuku üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan, Avustralya'daki Griffith Üniversitesinde görev yapan, Çin asıllı bilim insanı Cao'ya göre ise supranasyonel hukuk sistemlerinde çeviri, yalnızca dilsel bir aktarım ile sınırlanmaz. Ona göre çeviri özellikle de uluslararası toplumlar ve onlar arasındaki normatif yani genel umumu bağlayıcı koordinasyon sürecinde hususi bir misyon icra etmektedir (Cao, 2007: 61). Dolayısıyla da AB alt komisyonlarında yürütülen hukuk çevirileri de yukarıda zikredilen koordinasyon mekanizmasının temel parçalarından birisi olarak addedilebilir. Bilhassa AB içerisinde hazırlanan düzenleyici belgelerin bütün resmi dillere çevrilmesi, farklı üye devletlerin karar alma süreçlerine eşit katılım sağlayabilmesi açısından da ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü çok dilli hukuki iletişim olmaksızın ilgili Birlik içerisinde bulunan supranasyonel yönetim sisteminin tam olarak işlemesi ve demokratik meşruiyet üretmesi de pek mümkün görünmemektedir.

Bir başka ifadeyle AB alt çalışma komisyonlarında icra edilen spesifik hukuk çevirisi:

- yönetsel koordinasyon,
- normatif eşitlik,
- kurumsal şeffaflık,
- demokratik temsil,
- ortak hukuk düzeni

kriterleri açısından merkezi ve hususi bir işlev yerine getirmektedir. Dolayısıyla da hukuk çevirisi, AB'nin teknik bürokratik yapısı irdelendiğinde sadece yardımcı bir uzmanlık alanı olarak görülmemeli, bilakis doğrudan yönetim sisteminin kurucu bileşenlerinden bir tanesi olarak idrak edilmelidir (Koskinen, 2008; Wagner, 2002; Kjaer, 2015: 94).

16. AB ÇEVİRİ DAİRE BAŞKANLIĞI VE HUKUK ÇEVİRİSİ

AB'nin çok dilli yapısı, kurumsal düzeyde geniş kapsamlı çeviri organizasyonunu zorunlu hale getirmiştir. Bu doğrultuda Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren "Directorate-General for Translation – DGT" yani "Çeviri Daire Başkanlığı" söz konusu uluslararası Birliğin kurumları arasındaki çok dilli hukuki ve idari iletişimin sürdürülebilmesi açısından merkezi rol üstlenmektedir. Supranasyonel bir örgüt yapısına haiz olan, toplamda 27 üye ülkeden müteşekkil, 24 farklı resmi dilin konuşulduğu, içerisinde üye ülkelerden Almanya ve Avusturya'nın aynı ana dili ve resmi dili konuştuğu AB bünyesinde hizmet veren Çeviri Daire Başkanlığı idari yapısının daha yakından idrak edilmesi için şekil 2 aşağıda sunulmuş bulunmaktadır (European Commission, t.y.-a; European Commission, t.y.-b; European Union, t.y.-a; European Union, t.y.-b).

Şekil 2. Avrupa Komisyonu Çeviri Genel Müdürlüğü (DGT) Organizasyon Yapısı

Kaynak: European Commission, Directorate-General for Translation organisation chart (t.y.-e).

Supranasyonel idari yapısı ile dikkatleri üzerine çeken AB farkı dillere, hukuk sistemlerine sahip olan üye ülkelerarasındaki müşterek hukuki anlam ve bağlam bir tarafa aynı dili konuşmakla birlikte bazı kavramları Almanya’da konuşulan Standart Almancadan daha farklı kelimelerle ifade eden Avusturya Varyantının dil içi çeviri alanında dahi herhangi bir eşdeğerlik sorunu yaşamaması için 10 numaralı protokol maddesi aracılığı ile 23 adet Avusturya Varyantında farklı anlamda kullanılan kavramı da ayrıca envanterine alarak gerek hukuk dili gerek bürokrasi ve genel dil açısından konuya ne kadar hassas yaklaştığını bir kez daha göstermiştir. Aşağıda şekil 3 aracılığı ile AB bünyesinde 10. Protokol maddesi ile terminolojik açıdan katı bir şekilde şerh düşülen Almanca hususi kavram ve tabirler verilmiştir. İlgili görseldeki sütunlarda verilen ara başlıklar ise Almanya ve Avusturya Yayın evlerinin çıkardığı sözlük ve kamuslarda aşağıda bahsi geçen hususi kavramların AB açısından kullanım durumuna ve akreditasyonuna işaret etmektedir. (European Union, 1994; Markhardt, 2005; Heinisch, 2020).

Şekil 3. AB’nin Almanca Dilinde Avusturya’ya Özgü İfadelerin Kullanımına İlişkin 10 No’lu Protokol Uyarınca “Avusturya’ya Özgü İfadeler” Listesi

Avusturya Varyantı	Avrupa Birliği (1)	1 A	2 A	3 D	4 D	5 D	6 B
		EBNER	ÖWB	DUDEN	AMMON	SEIBICKE	ZEHETNER
Beiried (Rosto Sığır Eti)	Roastbeef	+	+	Ö	Ö	-	-
Eierschwammerl (Horoz Mantarı)	Pfifferlinge	+	L (2)	Ö CH (2)	Ö CH	Ö (3)	(B)
Erdäpfel (Patates)	Kartoffel	SD	+	Ö L	B Ö	SD	B
Faschiertes (Kıyma)	Hackfleisch	+	+	Ö	Ö	Ö	-
Fisolen (Yeşil Fasulye)	Grüne Bohnen	+	+	Ö	(Ö)	Ö	-
Grammeln (Domuz Pastırması)	Grieben	B	+	B	B Ö	B	B
Hüferl (Büyük Baş Baldır Eti)	Hüfte	+ (4)	L (5)	Ö	Ö	-	-
Karfiol (Karnıbahar)	Blumenkohl	+	+	Ö	Ö	SD	(B)
Kohlsprossen (Brüksel Lahanası)	Rosenkohl	+	+	Ö	Ö	Ö	-
Kren (Yaban Turbu)	Meerrettich	SD	+	B Ö	B Ö	B	B
Lungenbraten (Ciğer kızartması)	Filet	+	+	Ö	Ö	-	-
Marillen (Kayısı)	Aprikosen	+	+	Ö	Ö	Ö	-
Melanzani (Patlıcan)	Auberginen	+ (6)	+	Ö	Ö	-	-
Nuß (Fındık) (7)	Kugel	(-)	+	(-)	+ (8)	(-)	-

Obers (Kaymak)	Sahne	+ (9)	L (9)	Ö (9)	Ö	B	-
Paradeiser (Domates)	Tomaten	+ (10)	+ (12)	Ö	Ö	Ö	(B)
Powidl (Erik Reçeli)	Pflaumenmus	+ (11)	+	Ö (12)	Ö	Ö	-
Ribisel (Kuş Üzümü)	Johannisbeeren	+ (13)	+	Ö	Ö (13)	Ö	(B)
Rostbraten (Kaburga Eti) (14)	Hochrippe	-	+	+	+	-	-
Schlögel (Büyük Baş ve Kümes Hayvanı Budu)	Keule	SD	+ (15)	L Ö CH (15)	SD	SD	B
Topfen (Bir Kaymak Türü)	Quark	B	+	B	B Ö	B	B
Vogersalat (Kuzu Marul)	Feldsalat	+	+	Ö	(Ö)	Ö	-
Weichseln (Kiraz)	Sauerkirschen	-	+	L CH	SD	-	B

Kaynak: European Union, Protocol No 10 (1994); Pohl (t.y.) esas alınarak düzenlenmiştir.

Avrupa Birliği'nde bütün resmi dillerin eşit hukuki statüye sahip olması, çeviri faaliyetlerini yalnızca teknik destek hizmeti olmaktan çıkarmaktadır. Çünkü hazırlanan her hukuki düzenlemenin, bütün resmi dillerde aynı normatif sonucu doğurması gerekmektedir. Bu cihetle Avrupa Birliği Çeviri Daire Başkanlığı yalnızca metin çeviren bir kurum olarak görülmemelidir. İlgili birim, AB çatısı altında supranasyonel hukuk düzeninin işlerliğini sağlayan hususi bir kurumsal yapı işlevi görmektedir (Council Regulation No 1, 1958; European Commission, t.y.-a; CJEU, 1982).

Bilhassa da:

- tüzükler,
- direktifler,
- mahkeme kararları,
- idari belgeler,
- teknik düzenlemeler,
- uluslararası anlaşmalar

gibi spesifik mahiyetteki hukuk metinlerinin bütün resmi dillere aktarılması, AB'nin demokratik meşruiyet anlayışının temel unsurlarından biri olarak değerlendirilebilir (European Commission, t.y.-a; European Commission, t.y.-b).

Bu noktada AB Çeviri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar önemlidir. Örneğin orada yürütülen hukuk çevirileri yüksek derecede terminolojik standardizasyon gerektirmektedir. Bununla kastedilen ise belirli bir konu alanında (bilim, hukuk, teknik, tıp vb.) kullanılan terimlerin, kavramların ve tanımların, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasını sağlamak amacıyla, tutarlı ve ortak bir dille tekleştirilmesi sürecidir. Zira küçük anlam farklılıkları dahi uygulamada yani pratikte ciddi normatif sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle de hukuk dili içerisindeki (Bajčić, 2018; Biel, 2014; European Commission, t.y.-a):

- semantik yani (anlam bilimsel) hassasiyet,

- kültürel bağlam,
- sistemsel hukuk farklılıkları

çeviri sürecini son derece karmaşık bir hale getirebilmektedir (Biel, 2014; Bajčić, 2018; Šarčević, 1997: 75).

Örneğin İşlevsel Eşdeğerlik “Functional Equivalence” yani “İşlevsel Eşdeğerlik” alanındaki çalışmaları ile dikkat celp eden hırvat asıllı ünlü bilim insanı Šarčević’e göre AB örneğinde olduğu gibi çok dilli hukuk sistemlerinde cereyan eden çeviri süreci, farklı hukuk kültürleri arasında işlevsel eşdeğerlik oluşturmayı amaçlayan normatif bir faaliyet sıfatına haizdir (Šarčević, 1997: 75). Bu cihetle AB Çeviri Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan hukuk çevirmenleri sırf dil uzmanı olarak addedilmemelidir. Zira onlar aynı zamanda hukuk sistemleri arasında normatif yani genel umumu bağlayıcı kararların erek dilde anlamlandırılmasına katkı sağlayan, kaynak hukuk dili ve erek hukuk dil anlayışı arasında semantik bir uyum oluşturulmasını sağlayan uzman profesyoneller olarak görevlerini ifa etmektedirler.

Ayrıca AB’nin çok dillilik politikası, çeviri hizmetlerini kültürel çeşitliliğin korunması açısından da başka bir önem arz etmektedir. Çünkü her bir vatandaşın AB hukukuna kendi ana dili üzerinden erişebilmesi, temel bir insan hakkı olmasının yanı sıra demokratik temsil anlayışının da önemli bir parçaları olarak kabul edilmekte ve tüm birlik vatandaşlarına söz konusu hak ve hizmet sunulmalıdır (European Union, t.y.-a; European Commission, t.y.-b).

Dolayısıyla da AB Çeviri Daire Başkanlığı:

- hukuki erişilebilirlik,
- demokratik meşruiyet,
- normatif eşitlik,
- çok dillilik politikası,
- ortak kamu düzeni

açısından stratejik öneme sahip kurumsal yapı niteliği taşımaktadır (European Commission, t.y.-a; European Commission, t.y.-b; Koskinen, 2008).

17. “ANLAŞILABİLİRLİK” YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB KAMU/HUKUK DÜZENİ VE “LEICHTE SPRACHE” İLKESİ

Modern kamu yönetimi anlayışında hukuki ve idari metinlerin vatandaşlar tarafından anlaşılabilir olması, demokratik hukuk devleti ilkesinin temel gerekliliklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Çünkü vatandaşların hukuki hak ve yükümlülüklerini anlayabilmesi, büyük ölçüde kamusal iletişim sistemlerinin açıklığına bağlıdır (Maaß, 2015: 27; Rosenfeld, 2004: 666).

Bu bağlamda Avrupa Birliği’nde son yıllarda önem kazanan “Leichte Sprache” yani basit/anlaşılır dil” yaklaşımı, kamu dili ve hukuk dili alanında dikkat çeken uygulamalardan biri haline gelmiştir. “Leichte Sprache”, özellikle karmaşık bürokratik ve hukuki metinlerin daha sade, erişilebilir ve anlaşılabilir biçimde sunulmasını amaçlayan alan dili araştırması kapsamında gelişmiş hususi mahiyette bir dil yaklaşımıdır (Maaß, 2015: 27; European Commission, t.y.-c).

“Leichte Sprache” yaklaşımı, kamu kurumları tarafından kullanılan resmi dilin daha sade, anlaşılır ve erişilebilir hale getirilmesini amaçlayan iletişim modelidir. Avrupa Birliği’nde özellikle demokratik katılımın artırılması ve vatandaşların hukuki metinlere erişiminin kolaylaştırılması amacıyla bu yaklaşım giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Hukuk dili çoğu zaman karmaşık terminolojik yapılar içerdiğinden, sıradan vatandaşların hukuki metinleri anlaması zorlaşabilmektedir. Bu durum hukuki erişilebilirlik açısından önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Özellikle çok dilli ve çok kültürlü yapılarda hukuki metinlerin sadeleştirilmesi kamu düzeninin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır (Maaß, 2015: 27; European Commission, t.y.-c).

Ancak “Leichte Sprache” yani “basit dil/anlaşılabilir dil ilkesi” yalnızca dilin sadeleştirilmesini kastetmemektedir. Mevzu bahis alan dili kavramı aynı zamanda:

- yönetsel erişilebilirlik,
- demokratik katılım,
- hukuki şeffaflık,
- kamusal eşitlik

ilkelerine de işaret etmektedir (Maaß, 2015: 27; European Commission, t.y.-c).

Hususıyla, AB gibi çok dilli ve çok kültürlü yapılarda hukuki metinlerin aşırı teknik hale gelmesi, vatandaşların supranasyonal hukuk düzeniyle kurduğu ilişkiyi zayıflatabilmektedir. Bu cihetle sadeleştirilmiş kamu dili yaklaşımı, AB’nin demokratik meşruiyet anlayışı açısından önemli araçlardan biri olarak görülmektedir (Rosenfeld, 2004: 666; European Commission, t.y.-c).

Özellikle erişilebilirlik, metin üretimi ve kolay dilin bilimsel temelleri üzerine çalışmalarıyla tanınan alman "Leichte Sprache" (Kolay Dil) Araştırma Merkezi müdürü Maaß'a göre ise "Leichte Sprache", sadece dilsel bir basitleştirme değildir. O, tabiri caizse aynı zamanda demokratik erişilebilirlik ekseninde cereyan eden bir mekanizmasıdır (Maaß, 2015: 27). Zikredilen yaklaşım, bhusus AB gibi supranasyonel yapılarda vatandaşların hukuk sistemine erişimini kolaylaştırmaktadır. Zikredilen yaklaşım, hususen AB gibi supranasyonel yapıdaki çok uluslu bir topluluk bünyesinde yaşayan vatandaşların gerek yerli gerekse müşterek hukukun dilini ve hukuk sistemlerinin semantik bağlamlarının anlaşılmasını ve böylelikle de daha kolay idrak edilebilir müşterek bir hukuka erişimi kolaylaştırması cihetiyle de ayrıca mühim ve gereklidir. AB' nin kendi çatısı altındaki üyesi olan 27 tane ülkenin vatandaşlarının gerek kendi yerel hukukları gerekse müşterek hukuk normlarını daha kolay anlayabilmesi için sağlam bir hukuk veya kamu dili anlayışını oturtmaya yönelik çabaları da her geçen gün kamuoyuna yansımaktadır. Aşağıda sunulan şekil 4 aracılığıyla AB'nin anlaşılır kamu dili kavramını nasıl somut bir şekilde tematize ettiği bariz bir surette gözükmektedir.

Şekil 4. Avrupa Komisyonu'nun Açık ve Basit Dil ("Plain Language") Yaklaşımı

Kaynak: European Commission, Plain language - making European Commission texts clear (t.y.-c).

AB üyeliğinden 31 Ocak 2020 tarihinde kademeli olarak ayrılan İngiltere'nin ve aynı dili konuşan Amerika Birleşik devletlerinin de kendi hukuk sistemi ve kamu düzenleri içerisinde kanun ve kamusal dilin daha kolay anlaşılması vatandaşların maruz kalacağı yanlış anlaşılmalara giderek için "Plain Language" mottosu ile birtakım anlam bilimsel ve iletişim bilimsel ve medya dilbilimsel çalışmalara hususen önem verildiği ise göze çarpan bir diğer noktadır. İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında birlik çatısı altındaki İngilizcenin gerek gündelik dil gerekse alan dili bağlamında kamu dili, hukuk dili, bürokrasi dili diplomasi dili olarak nüfuzu azalmasına rağmen halen AB üyesi olan İrlanda ve Malta'nın resmi dillerinin İngilizce olması İngilizce terminolojinin AB çatısı altındaki mevcudiyetini devam ettirmesine katkı sağlamaktadır (European Union, t.y.-a; European Commission, t.y.-c).

Tüm yukarıda değinilen tüm argümanlardan hareketle özellikle karşılaştırmalı anayasa hukuku, hukuk felsefesi, anayasal adalet ve küresel anayasa teorisi üzerine çalışmaları ile bilinen amerikan asıllı hukukbilimci Rosenfeld' kamu veya bürokrasi dilini yalnızca bürokratik bir iletişim aracı olarak görmediğini dile getirmektedir. Ona göre kamu dili/ yani bürokrasi dili aynı zamanda vatandaş ile devlet arasındaki demokratik ilişkinin de somut olarak görünen alanı olarak gözükmekte ve işlev göstermektedir (Rosenfeld, 2004: 666). Bu nedenle sde kamu dilinin anlaşılabilir olması, hukuk güvenliği açısından temel gerekliliklerden biridir.

Örneğin AB bünyesi özelinde ailehusus:

- engelli bireyler,
- göçmen topluluklar,
- düşük dil yeterliliğine sahip vatandaşlar,
- yaşlı bireyler

açısından "Leichte Sprache" yani anlaşılabilir kamu dili veya hukuk dili uygulamalarının söz konusu Birlik içerisinde daha kapsayıcı bir kamusal iletişim ortamını oluşturması hedeflenmektedir. Lakin burada dikkat edilmesi gereken bir denge unsuru bulunmaktadır. Çünkü yukarıda değinilen, hukuk dili ile sade dil yaklaşımı arasında hassas bir denge mevcuttur. Söz konusu durum, hukuki terminolojinin aşırı

sadeleştirilmesine ve buna binaen de normatif kesinliğin zarar görmesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde zikredilen "Leichte Sprache" yaklaşımı uygulanırken hem "anlaşılabilirlik" hem de "hukuki doğruluk" prensiplerinin eşit bir şekilde korunması elzem gözükmemektedir. Bir diğer ifadeyle "Leichte Sprache" yaklaşımı, AB bünyesinde yalnızca salt bir dil politikası değil, bilakis demokratik erişilebilirlik ve kamusal kapsayıcılık stratejisi gibi unsurları da bünyesinde barındırmaktadır (Maaß, 2015: 27; European Commission, t.y.-c; Šarčević, 1997: 75).

18. AB ÇATISI ALTINDA HUKUK ÇEVİRİSİNİN GENEL SORUNLARI

Uluslarüstü idari bir yapıya haiz AB bünyesinde cereyan eden hukuk çevirisi, supranasyonel hukuk düzeninin sürdürülebilirliği açısından mühim bir işlev üstlenmesine rağmen pratik uygulama söz konusu olduğunda çok sayıda yapısal problemle de karşı karşıya kalmabilmektedir. Çünkü AB bünyesinde farklı hukuk sistemleri, kültürel yapılar ve dil gelenekleri aynı normatif alan içerisinde birlikte işlemektedir. Ayrıca söz konusu vaziyet, hukuk çevirisini sıradan terminolojik aktarım sürecinden ayırıştırarak onu çok daha karmaşık ve içi içe girgin bir hale getirebilmektedir. Mevcut noktadan yola çıkılarak da özellikle: (Kjaer, 2015: 94; Biel, 2014; Cao, 2007: 58)

- hukuk kültürü farklılıkları,
- eşdeğerlik problemi,
- semantik uyumsuzluklar,
- kamu düzeni anlayışındaki farklılıklar,
- çevirmen yeterliliği,
- teknolojik dönüşüm

gibi alanlarda uluslarüstü idari bir yapıya haiz AB çatısı altında yer yer ciddi sorunlar ile karşılaşıldığına da dikkat çekilmelidir. Bir başka deyişle AB çatısı altında hukuk çevirisinin temel sorunsalı olarak yalnızca "dil çevirilmesi" meselesi gözükmemektedir. Değildir Burada asıl olan mesele, farklı hukuk kültürleri arasında ortak normatif anlam oluşturabilmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü aynı hukuki kavram, farklı toplumlarda farklı tarihsel ve kültürel işlevleri ihtiva edebilir veyahut göndermede bulunabilir. Yukarıda değinilen görüşten yola çıkılarak da AB hukuk sistemi içerisinde cereyan eden çeviri faaliyetlerinin öncelikli olarak (Bajčić, 2018; Biel, 2014; Legrand, 1997: 116):

- hukuki kesinlik,
- demokratik meşruiyet,
- normatif eşitlik,
- ortak kamu düzeni,
- supranasyonel yönetim kriterleri cihetiyle de doğrudan belirleyici birer konumunun olduğu bilinmelidir. Aşağıdaki bölümde bu bağlamda supranasyonel bir yapı olan AB içinde hukuk çevirisi alanında öne çıkan başlıca sorun alanları ele alınmaktadır (Kjaer, 2015: 94; Šarčević, 1997: 74).

18.1. Farklı Hukuk Anlayışı ve Hukuk Kültürü

Uluslarüstü bir örgüt olan AB bünyesinde hukuk çevirisini karmaşık hale getiren en temel unsurlardan bir tanesi olarak üye devletlerarasındaki mevcut hukuk kültürü farklılıkları çıkmaktadır. Zira AB tek tip hukuk sistemi üzerine kurulmuş homojen bir yapıya haiz değildir. Tam aksine farklı tarihsel gelişim süreçlerinden geçmiş, farklı normatif düşünme biçimlerine sahip hukuk geleneklerinin aynı supranasyonel ve müşterek yapı içerisinde birlikte işlediği çok katmanlı ve spesifik bir hukuk alanı vasfına sahiptir (Legrand, 1997: 116; Kjaer, 2015: 94; Cao, 2007: 58).

Bilhassa da yukarıdaki bölümlerde yer yer değinilen:

- Common Law sistemi,
- Kıta Avrupası Hukuku,
- Germen hukuk geleneği,
- Romanistik hukuk sistemi,
- İskandinav hukuk modelleri

Arasındaki belirgin farklılıklar, hukuk terminolojisinin birlik içerisindeki dilsel yorumlanışını yani hermeneutik alanını da doğrudan etkilemektedir. Hukuk her şeyden önce dil ile var olduğu için dilsel yorumlama ile hem dil içi hem de diller arası çeviri alanında söz konusu anlamsal çok katmanlılık ciddi önem arz etmektedir (Legrand, 1997: 116; Bajčić, 2018).

Mesela Anglo-Sakson hukuk sisteminde yargı içtihatları merkezi rol üstlenirken, Kıta Avrupası hukuk sisteminde yazılı normlar daha belirleyici konumdadır. Bu durum aynı hukuki kavramın farklı hukuk sistemlerinde farklı işlevler taşımaya neden olmaktadır. Dolayısıyla bir kavramın yalnızca sözlük karşılığının çevrilmesi, çoğu zaman normatif eşdeğerlik oluşturmak açısından yeterli olmamaktadır. Binaenaleyh aşağıdaki şekil 5 aracılığıyla AB bünyesinde mevcut bulunan çeşitli hukuk ekolü veya anlayışlarını daha

yakından müşahade edilebilmesi için Avrupa Kitasındaki hukuk sistemine dair somut bilgiler sunulmuştur (de Groot, 2002: 222-239; Šarčević, 1997: 74; Sandrini, 2009).

Şekil 5. Avrupa'daki Başlıca Hukuk Sistemleri: Common Law ve Civil Law Ayrımı

Kaynak: Law Society of Ireland, Common Law and Civil Law in the EU (2023).

Tüm bunların yanı sıra Fransız bilim insanı Legrand'a göre hukuk sistemleri, yalnızca normatif kurallar bütünü olarak görülmemelidir. Ona göre hukuk sistemleri aynı zamanda kültürel düşünme biçimlerinin de temel birer ürünü olarak zuhur ve inkişaf etmektedir (Legrand, 1997: 116). Yani farklı hukuk kültürleri arasında tam anlamıyla birebir yani tamamen eşdeğer bir hukuki aktarım gerçekleştirmek de aynı şekilde teorik açıdan pek mümkün görünmemektedir.

AB hukuku açısından ilgili konu irdelendiğindeyse; bütün resmi dil versiyonlarının eşit hukuki geçerliliğe sahip olması, zikredilen problemi bu cihette daha hassas bir hale sokmaktadır. Zira farklı hukuk kültürlerine sahip devletlerin aynı supranasyonel yani uluslararası normu benzer biçimde yorumlayabilmesi zaruridir (Council Regulation No 1, 1958; CJEU, 1982; Kjaer, 2015: 94).

Bir diğer ifadeyle AB bünyesinde vuku bulan hukuk çevirisi, sırf bir dilsel eşdeğerlik üretme süreci olarak asla kabul edilmemelidir, bilakis onun her şeyden önce farklı hukuk kültürleri arasında normatif yani geneli kapsayıcı bir denge oluşturma faaliyeti açısından değerlendirilmelidir. Bu sebeple de hukuk çevirmeni, sadece bir terminoloji uzmanı değildir. Yani o, tüm bunlara paralel olarak hukuk sistemleri arasındaki tarihsel ve kültürel farklılıkları analiz edebilen bir uzman görünümü bulunmaktadır. Dolayısıyla hukuk kültürü farklılıkları, AB hukuk çevirisinin yapısal ve kaçınılmaz sorun alanlarından biri olarak değerlendirilmektedir (Šarčević, 1997: 74; Cao, 2007: 62; de Groot, 2002: 222-239).

18.2. Hukuk Çevirisinde Eşdeğerlik Sorunu

Eşdeğerlik problemi ise hukuk çevirisinin en temel ve en tartışmalı meselelerinden bir diğerini oluşturmaktadır. Çünkü farklı hukuk sistemlerine ait kavramların başka dile aktarılması sırasında tam anlamıyla birebir normatif karşılık oluşturmak çoğu zaman mümkün olmamaktadır (Šarčević, 1997: 74; de Groot, 2002: 222-239).

Genel çeviri çalışmalarında eşdeğerlik, çoğu zaman dilsel benzerlik üzerinden ele alınsa da hukuk çevirisinde mesele çok daha karmaşık bir yapı göstermektedir. Zira hukuki kavramların taşıdığı anlam yalnızca sözcük düzeyinde değil; bilakis bunun yanı sıra ilgili hukuk sisteminin kendi tarihsel gelişimi, kamu düzeni anlayışı ve normatif yapısı üzerinden şekillenmektedir (Koller, 2011; Bajčić, 2018; Sandrini, 2009; Cao, 2007: 58).

Örneğin:

- “equity/adalet, eşitlikçilik”,

- “common law/ Genel Hukuk, Örfi Hukuk”,
- “public policy/ Kamu Politikası, Fayda Güden Politika, Kamusal Politika ve Devlet İşlevi, ”,
- Son olarak ra “consideration/önem, düşünce, düşünme, saygı, karşılık, itibar, göz önünde tutma ve sebep”

gibi İngilizce kökenli Anglo-Sakson hukuk sistemine has spesifik kavramların Kıta Avrupası hukukunda tam bir karşılığı bulunmadığının altı çizilmelidir. Benzer bir şekilde Romanistik hukuk sistemindeki bazı anayasal ve idari hukuk kavramları da hakeza İngiltere ile özdeşleşmiş “Common Law sistemi içerisinde de farklı anlam katmanları barındırdıklarına işaret etmek gerekir (de Groot, 2002: 222-239; Šarčević, 1997: 74; Sandrini, 2009).

Yukarıda zikredilen bağlamda hareket edilecek olursa Šarčević’e göre hukuk çevirisinde temel amaç bire bir dilsel benzerlik elde edilmesi değildir. Ona göre oradaki asıl gaye işlevsel hukuki bir eşdeğerlik oluşturulmasıdır (Šarčević, 1997: 74). Bu bakımdan çeviri sürecinde kavramın yalnızca sözlük anlamı değil; bilakis ilgili hukuk sistemi içerisindeki işlevi hususene dikkate alınmalıdır.

Bilhassa AB hukuku söz konusu olduğunda zikredilen problem daha da hassas bir hale gelmektedir. Çünkü AB bünyesinde hazırlanan bütün hukuki düzenlemelerin birlik içinde kabul edilen toplamda 24 resmi dilde de aynı normatif yani hukuki genel bağlayıcı sonucu doğurması beklenmektedir. Lakin farklı hukuk kültürleri arasındaki yapısal farklılıklar, tam eşdeğerlik oluşturmayı çoğu zaman imkânsız hale getirmektedir. Bu nedenle AB hukuk çevirisinde “mutlak eşdeğerlik” anlayışı yerine daha çok “işlevsel normatif denge” yaklaşımının benimsendiği anlaşılmaktadır. Buradaki temel amaç, her dilde tamamen aynı sözcükleri oluşturmaktan daha ziyade aynı hukuki sonucu doğurabilecek normatif bir anlam alanı meydana getirmektir (Council Regulation No 1, 1958; CJEU, 1982; Biel, 2014; Šarčević, 1997: 74).

Tüm yukarıda değinilen hususlardan hareketle eşdeğerlik sorunsalı, supranasyoneel bir yapı olan AB’ nin hukuk çevirisi meselesine sırf dilbilimsel açıdan yaklaşmaması gerekmektedir. Söz konusu meselenin aynı zamanda hukuk teorisi ve kamu düzeniyle de doğrudan ilişkili olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Yani zikredilen problem, AB’nin temel meselelerinden biri olarak artık çok katmanlı ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmalıdır (Kjaer, 2015: 94; Biel, 2014; Bajčić, 2018).

18.3. Hukuk Çevirisinde Ülke Bilgisi (Landeskunde) Sorunu

Hukuk çevirisi süreçlerinde yalnızca dil bilgisi ve terminolojik hâkimiyet yeterli olmamaktadır. Çünkü hukuki kavramların taşıdığı anlam büyük ölçüde ilgili toplumun tarihsel, kültürel, siyasal ve yönetsel yapısıyla doğrudan alakalıdır. Bu cihetle de hukuk çevirmeninin aynı zamanda güçlü düzeyde “Landeskunde” yani hedef ülkenin “ülke bilgisine” sahip olması gerekmektedir. Söz konusu bilgiye hem kaynak hukuk dili hem de hedef hukuk dili alanında sahip olan bir çevirmen ise çevrilen hukuki anlamın, doğru ve eşdeğer nitelikteki anlam aktarımını ve dilsel yorumlamasını büyük oranda bir isabet ile gerçekleştirebilmektedir. Bu sebeple hukuk çevirmeninin ülke bilgisi liyakati meselesi son zamanlarda Birlik bünyesinde başta Çeviri Genel Müdürlüğü, diğer alt komisyonlar ve üye ülkeler nezdinde ayrı bir önem arz etmektedir (Cao, 2007: 62; Sandrini, 2009; Simonnaes, 2019: 63-83).

Bahusus AB gibi çok kültürlü, çok hukuklu, çok dilli ve uluslarüstü idari yapılarda farklı ülkelerin:

- anayasal gelenekleri,
- kamu yönetimi sistemleri,
- siyasal tarihleri,
- hukuk kültürleri,
- idari yapıların

Birbirinden ayrışması, söz konusu hukuki terminolojinin yorumlanışını doğrudan etkilemektedir. Zikredilen bu durum, ayrıca Birliğin hedeflediği müşterek hukukun üye ülkeler tarafından aynı şekilde anlaşılması veya dilsel yorumlanması meselesinde alan dili bilgisine haiz olan çevirmen ihtiyacını da gözler önüne sermektedir (Cao, 2007: 62; Simonnaes, 2019: 63-83).

Misal, Almanya’daki federal yapı ile Fransa’daki merkezîyetçi kamu yönetimi anlayışlarından kaynaklanan hususlardan dolayı aynı idari hukuk kavramlarının farklı bağlamlarda kullanılması vakalarına neden olabilmektedir. Benzer bir şekilde AB üyesi Belçika’daki çok dilli federal sistem veya İskandinav ülkelerindeki yönetim kültürü de hukuki terminolojinin semantik yani anlam bilimsel alanına doğrudan tesir edebilmektedir. Bu nedenle de hukuk çevirisinde tabiri caizse sadece “kelime karşılığı bulmak” çoğu zaman yeterli gelmemektedir. Hukuk çevirisini yapan çevirmenin buna ilaveten ilgili ülkenin (European Union, t.y.-b; Sandrini, 2009; Simonnaes, 2019: 63-83):

- hukuk sistemi,
- siyasal kültürü,
- kamu düzeni anlayışı,
- toplumsal yapısı

hakkında da iyi derecede bilgi sahibi olması da elzemdir (Cao, 2007: 62; Sandrini, 2009).

Örneğin Cao'ya göre hukuk çevirisi, her şeyden kültürlerarası cereyan eden bir hukuk iletişimi barındırmaktadır. Bundan dolayı da hukuk çevirmeni salt dil uzmanı değildir. Ona göre hukuk çevirmeni aynı zamanda hukuk kültürleri arasında anlam aktarımını gerçekleştiren hususi bir kültürel arabulucu rolüne de bürünmektedir (Cao, 2007: 62). Hususen, AB hukuk sistemi içerisinde yukarıda anılan durum, daha kritik bir hale gelmektedir. Çünkü aynı supranasyonal hukuk normları farklı toplumsal yapılara sahip ülkelerde uygulanmakta veya icra edilmektedir. Dolayısıyla da hukuk çevirisinin başarısı, büyük ölçüde çevirmenin ilgili toplumların yönetsel ve kültürel yapısını anlayabilme liyakat seviyesine bağlıdır. Bir başka ifadeyle "Landeskunde" yani ülke bilgisi yetisi, AB hukuk çevirisinin yalnızca yardımcı unsuru değil; normatif doğruluğun temel koşullarından biri olarak değerlendirilmelidir.

18.4. Çevirmenin Liyakati Sorunu

AB hukuk çevirisi alanında karşılaşılan en önemli problemlerden biri de çevirmenin mesleki yeterliliği ve uzmanlık düzeyi meselesidir. Çünkü hukuk çevirisi, sıradan teknik çeviri alanlarından farklı olarak hem ileri düzey dil bilgisi hem de hukuk sistemlerine ilişkin kapsamlı uzmanlığı zaruri kılmaktadır (Šarčević, 1997: 76; Cao, 2007: 62; Sandrini, 2009).

Bilhassa AB hukuk sistemi içerisinde hazırlanan metinlerin:

- yüksek terminolojik yoğunluk taşıması,
- normatif kesinlik gerektirmesi,
- bütün resmi dillerde eşit hukuki sonuç doğurması

bu işi yapan çevirmenin sorumluluğunu daha da artırmaktadır (Council Regulation No 1, 1958; CJEU, 1982; Šarčević, 1997: 76).

Lakin uygulamada yalnızca dil bilgisine sahip kişilerin hukuk çevirisi alanında görev alması, ciddi normatif sorunlar da doğurabilmektedir. Çünkü hukuki terminolojinin yanlış yorumlanması veya eksik aktarılması, uluslararası örgüt olan AB çatısı altındaki uygulamalarda farklı hukuki sonuçlara yol açabilmektedir (Biel, 2014; Bajčić, 2018; Šarčević, 1997: 76).

Örneğin Šarčević'e göre hukuk çevirmeni, sırf bir dil uzmanı değildir. Ona göre çevirmen aynı zamanda hukuk sistemleri arasında işlevsel eşdeğerlik oluşturabilen bir uzman veya profesyonel olarak addedilebilir (Šarčević, 1997: 76).

Bu bağlamdan hareketle de AB bünyesinde çeviri eyleminde bulunan hukuk çevirmeninin:

- hukuk terminolojisine,
- karşılaştırmalı hukuk bilgisine,
- kamu yönetimi yapısına,
- hukuk kültürüne,
- çeviri teorisine

eş zamanlı olarak iyi derecede hâkim ve haiz olması mecburidir (Cao, 2007: 62; Sandrini, 2009; Šarčević, 1997: 76).

AB bünyesinde çok dilli hukuk sisteminin sürdürülebilirliği meselesi ise büyük oranda zikredilen uzmanlık kapasitesine bağlıdır. Çünkü AB çatısı altında vuku bulabilecek küçük terminolojik hatalar bile (Kjaer, 2015: 94; European Commission, t.y.-a):

- hukuk güvenliği,
- kamu düzeni,
- normatif eşitlik,
- demokratik erişilebilirlik

açısından baş edilmesi zor ciddi sorunlar da doğurabilmektedir. Bundan ötürü hukuk çevirmeninin liyakati yalnızca bireysel mesleki bir mesele olarak tahayyül edilmemeli, bilakis onun supranasyonal hukuk düzeninin sürdürülebilirliği açısından kurumsal bir gereklilik olarak görülmektedir (Šarčević, 1997: 76; Cao, 2007: 62; Kjaer, 2015: 94)

18.5. Yapay Zekâ ve Hukuk Çevirisinin Geleceği Meselesi

Teknolojik gelişmelerle birlikte yapay zekâ destekli çeviri sistemlerinin, artık hukuk çevirisi alanında da giderek daha yaygın biçimde kullanılmaya başlandığı gözükmektedir. Hususen büyük veri işleme kapasitesi ve hızlı terminolojik analiz imkânı sayesinde günümüzde yapay zekâ sistemleri, çok dilli hukuki metinlerin çevrilmesinde yadsınamaz derece kolaylıklar sağlayabilmektedir (O'Hagan, 2019; European Commission, t.y.-d).

Örneğin AB gibi yüksek hacimli ve çok dilli supranasyonal hukuk sistemlerinde zikredilen teknolojiler özellikle:

- terminolojik standardizasyon,
- belge analizi,
- ön çeviri süreçleri,
- veri tabanı yönetimi

açısından ciddi kolaylıklar sunabilmektedir (European Commission, t.y.-d; O'Hagan, 2019).

Lakin hukuk çevirisi yalnızca dilsel aktarım süreci olmadığı için yapay zekâ sistemlerinin tek başına yeterli olup olmayacağı sorusu önemli bir tartışma alanı olarak karşımızda durmaktadır. Zira hukuki kavramların taşıdığı normatif anlam, çoğu zaman kültürel bağlam, hukuk sistemi ve kamu düzeni anlayışıyla da doğrudan ilintili olduğunun altı çizilmelidir (Eco, 2003: 58; O'Hagan, 2019; Cao, 2007: 58).

Örneğin edebiyat, tarih, göstergebilim disiplinlerindeki ve bilhassa uluslararası hukuk ve AB Hukukuna yönelik çalışmaları ile bilinen İtalyan asıllı bilim insanı ve romancı Eco için çevirinin yalnızca sözcük aktarımı olarak kısıtlanamaz, bilakis söz konusu kavram, anlamın kültürel bağlam içerisinde yeniden üretilme süreci olarak değerlendirilebilir (Eco, 2003: 58). Ayrıca ona göre "negotiating meaning" yani kültürel bağlamda yeniden üretim" süreci, hukuk çevirisini düz bir metin aktarımı olmaktan çıkarıp, onu hukuki bir yorum faaliyeti dönüştürmektedir. Yani AB bünyesinde vuku bulmakta olan hukuk çevirisinde insan çevirmen yorumunun tamamen ortadan kaldırılması veyahut azalması zamanla çeşitli normatif, semantik ve dilsel hermeneutik açısından ciddi riskler doğurabilmektedir.

Özellikle de:

- semantik belirsizlikler,
- kültürel anlam farklılıkları,
- anayasal terminoloji,
- kamu hukuku kavramları

gibi alanlarda yapay zekâ sistemlerinin, yaşanan tüm gelişmelere rağmen bağlamsal yorum kapasitesi açısından bakıldığında hâlen çeşitli kısıtlarının olduğu görünmekte ve fark edilmektedir (O'Hagan, 2019; Eco, 2003: 58).

Bununla birlikte yapay zekâ teknolojileri hukuk çevirisi alanında tamamen olumsuz yaklaşılması gereken gelişmeler olarak tahayyül edilmemelidir. Çünkü söz konusu teknoloji veya Tools olarak tarif edilen mevcut uygulamalar doğru kullanıldığında:

- çeviri süreçlerini hızlandırmakta,
- terminolojik tutarlılığı artırmakta,
- büyük hacimli belgelerin yönetimini kolaylaştırmakta,
- kurumsal verimlilik sağlamaktadır (European Commission, t.y.-d; O'Hagan, 2019).

Dolayısıyla da gelecekte hukuk çevirisi alanında tamamen insan merkezli ya da tamamen yapay zekâ merkezli kati sistem yerine tabiri caizse insani çevirmen uzmanlığı ile yapay zekâ destekli teknolojilerin birlikte çalıştığı, karma yani hibrit nitelikte yeni bir modelin daha işlevsel hale gelebileceği iddia edilebilir. Bir başka ifadeyle hukuk çevirisinin geleceğinde gerek supranasyonel idari bir yapı olan AB bünyesinde gerekse uluslararası ilişkilerde veyahut gündelik hayatın diğer alanlarında tek belirleyici unsurun yalnızca teknoloji olmayacağı savunulabilir. Yani gelecekte bu sahada ilerlemeye devam eden teknolojinin, hukuk kültürü, normatif yorum ve insan uzmanlığıyla nasıl bütünleştirileceği kati bir soru işareti olarak karşımızda durmaktadır (O'Hagan, 2019; European Commission, t.y.-d; Eco, 2003: 58).

SONUÇ

İlgili çalışma kapsamında AB çatısı altında çok uluslu ve çok dilli toplumsal yapının sürdürülebilirliği açısından hukuk çevirisinin işlevi; kamu yönetimi, hukuk dili, kültürlerarası iletişim, uluslararası ilişkiler, alan dilbilimi ve supranasyonel yani uluslararası yönetim perspektifleri açısından derinlemesine ele alınmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde hukuk çevirisinin Avrupa Birliği'nde yalnızca teknik bir iletişim aracı olmadığı; onun aynı zamanda ortak kamu düzeninin, normatif eşitliğin ve müşterek yaşam kültürünün sürdürülebilirliği açısından da vazgeçilmez ve mühim bir rol üstlendiği anlaşılmıştır.

Bilhassa AB'nin çok katmanlı yapısı incelendiğinde farklı:

- hukuk sistemleri,
- kamu yönetimi anlayışları,
- kültürel yapılar,
- anayasal gelenekler,
- dil toplulukları

aynı supranasyonel hukuk düzeni içerisinde birlikte var olmakta ve işlemektedir. Ayrıca mevcut durum, ortak normatif alan oluşturulmasını da zaruri kılmaktadır. Lakin böyle bir ortak alanın sürdürülebilmesinin sadece siyasal irade ile değil; aynı zamanda büyük oranda çok dilli hukuki iletişim sistemlerinin başarısıyla mümkün olabildiği fark edilmiştir (Kjaer, 2015: 93; European Union, t.y.-a; Council Regulation No 1, 1958).

Bu bağlamdan hareketle hukuk çevirisi, Avrupa Birliği'nde normatif eşdeğerlik üretme süreci olma sıfatına haizdir. Çünkü AB hukukundaki top yekûn 24 resmi dil versiyonunun eşit derecede bağlayıcı kabul edilmesi, hukuki metinlerin her dilde aynı normatif sonucu doğurmasını mecburi kılmaktadır. Dolayısıyla da hukuk çevirisi, salt bir dilsel aktarım değildir. Bunun tam aksine hukuk çevirisi, supranasyonel hukuk düzeninin sürdürülebilirliğini sağlayan yönetsel ve normatif mekanizma olarak değerlendirilmektedir (Council Regulation No 1, 1958; CJEU, 1982; European Commission, t.y.-a; Šarčević, 1997: 74).

Mevcut çalışma kapsamında ayrıca hukuk dili ile kültür arasındaki ilişkinin hukuk çevirisini doğrudan etkilediği tespit edilmiştir. Çünkü hukuki kavramlar nihayetinde sırf terminolojik yapılar değildirler. Onlar aynı zamanda ilişki içerisinde oldukları toplumun tarihsel gelişimi, hukuk kültürü ve kamu düzeni anlayışıyla yakından bağlantılı birçok normatif anlam alanlarına da sahiptir. Bu gerçekten yola çıkılarak AB hukuk çevirisi alanında tam anlamıyla mutlak eşdeğerlik oluşturmak çoğu zaman pek mümkün görünmediği çıkarımında bulunulabilir (Legrand, 1997: 116; Cao, 2007: 58; Biel, 2014).

Bilhassa da:

- hukuk kültürü farklılıkları,
- semantik uyumsuzluklar,
- “Landeskunde/ ülke bilgisi” eksikliği,
- çevirmen liyakati,
- çok dillilik politikaları,
- yapay zekâ temelli çeviri sistemleri

AB hukuk çevirisinin günümüzde temel sorun alanları arasında gördükleri sonuç çıkarımında bulunulabilir (Bajčić, 2018; Biel, 2014; O'Hagan, 2019).

Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin çok dillilik yaklaşımı sadece ve sadece kültürel çeşitliliği koruma politikası değildir. O, aynı zamanda demokratik temsil, hukuki erişilebilirlik ve supranasyonel meşruiyet anlayışının kurumsal temelini de teşkil etmektedir. Bu nedenle hukuk çevirisi, AB bünyesinde yalnızca teknik uzmanlık alanı değildir. Bunun yanı sıra söz konusu çeviri türü, ortak yaşam kültürü ve müşterek kamu düzeni üreten stratejik yönetim mekanizması özelliğine de haizdir (European Union, t.y.-a; European Commission, t.y.-a; Habermas, 1998: 124).

Sonuç olarak AB örneği, hukuk çevirisinin modern supranasyonel yapılarda yalnızca dilsel faaliyet olmadığını açık biçimde göstermektedir. Yani hukuk çevirisi aynı zamanda:

- normatif uzlaşısı,
- ortak kamusal alan,
- kültürlerarası iletişim,
- demokratik erişilebilirlik,
- hukuk güvenliği

üreten kurumsal bir süreç niteliğindedir. Zikredilen bağlamdan yola çıkılarak gelecekte AB gibi çok uluslu yapılarda hukuk çevirisinin öneminin daha da artacağı kanaatinde bulunulabilir. Ayrıca hukuk çevirisi yalnızca teknik uzmanlık alanı değildir. Daha kapsayıcı bir ifadeyle supranasyonel yönetişimin temel yapı taşlarından birisi olarak hukuk çevirisinin varlığını ve çok katmanlı işlevini uluslararası ve devletlerarası ilişkilerde sürdürmeye devam edeceği aşikâr görülmektedir (Kjaer, 2015: 94; Šarčević, 1997: 76; Cao, 2007: 62).

KAYNAKÇA

- Ammon, U. (1991). Die internationale Stellung der deutschen Sprache. Berlin: De Gruyter.
- Bajčić, M. (2018). New Insights into the Semantics of Legal Concepts and the Legal Dictionary. Amsterdam: John Benjamins.
- Biel, L. (2014). Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Cao, D. (2007). Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters.
- CJEU. (1964). Case 6/64, Flaminio Costa v E.N.E.L., Judgment of 15 July 1964.
- CJEU. (1978). Case 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA, Judgment of 9 March 1978.
- CJEU. (1982). Case 283/81, Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v Ministry of Health, Judgment of 6 October 1982.
- Council Regulation No 1. (1958). Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community. Official Journal, 017, 385-386. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31958R0001>

- de Groot, G.-R. (2002). Rechtsvergleichung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie. In U. Haß-Zumkehr (Hrsg.), *Sprache und Recht* (s. 222-239). Berlin/New York: De Gruyter.
- Eco, U. (2003). *Mouse or Rat? Translation as Negotiation*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- European Commission. (t.y.-a). Translation. Erişim tarihi: 10.05.2026, https://commission.europa.eu/about/departments-and-executive-agencies/translation_en
- European Commission. (t.y.-b). DG Translation's mission. Erişim tarihi: 10.05.2026, https://translation.ec.europa.eu/dg-translations-mission_en
- European Commission. (t.y.-c). Plain language - making European Commission texts clear. Erişim tarihi: 10.05.2026, https://translation.ec.europa.eu/languages-and-translation-european-commission/plain-language-making-european-commission-texts-clear_en
- European Commission. (t.y.-d). AI translation and language tools. Erişim tarihi: 10.05.2026, https://translation.ec.europa.eu/tools-and-resources/ai-translation-and-language-tools_en
- European Union. (1994). Protocol No 10 - on the use of specific Austrian terms of the German language in the framework of the European Union. Official Journal C 241, 29.08.1994, 370. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:11994N/PRO/10>
- European Union. (t.y.-a). Languages, multilingualism, language rules. Erişim tarihi: 10.05.2026, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/languages_en
- European Union. (t.y.-b). EU countries. Erişim tarihi: 10.05.2026, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-countries_en
- European Union. (t.y.-c). Facts and figures on the European Union. Erişim tarihi: 10.05.2026, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/facts-and-figures-european-union_en
- Habermas, J. (1998). *Die postnationale Konstellation*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond Culture*. New York: Anchor Books.
- Hauriou, M. (1927). *Précis de droit administratif et de droit public*. Paris: Sirey.
- Heinisch, B. (2020). The Austrian Language Resource Portal for the Use and Re-Use of Austrian German Language Resources. *Proceedings of the 1st Workshop on Language Technologies for Government and Public Administration*, 30-35.
- Kjaer, A. L. (2015). Theoretical Aspects of Legal Translation in the EU. *Language and Law / Linguagem e Direito*, 2(1), 89-108.
- Koller, W. (2011). *Einführung in die Übersetzungswissenschaft*. Tübingen: Francke.
- Koskinen, K. (2008). *Translating Institutions: An Ethnographic Study of EU Translation*. Manchester: St. Jerome Publishing.
- Kramsch, C. (1998). *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Legrand, P. (1997). The Impossibility of Legal Transplants. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 4(2), 111-124.
- Lüsebrink, H. J. (2008). *Interkulturelle Kommunikation*. Stuttgart: Metzler.
- Maaß, C. (2015). *Leichte Sprache: Das Regelbuch*. Berlin: Lit Verlag.
- Markhardt, H. (2005). *Das österreichische Deutsch im Rahmen der EU*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Morin, E. (2005). *Culture et barbarie européennes*. Paris: Bayard.
- O'Hagan, M. (2019). *The Routledge Handbook of Translation and Technology*. London: Routledge.
- Prunč, E. (2007). *Entwicklungslinien der Translationswissenschaft*. Berlin: Frank & Timme.
- Rosenfeld, M. (2004). Constitutional Adjudication in Europe and the United States: Paradoxes and Contrasts. *International Journal of Constitutional Law*, 2(4), 633-668.
- Sandrini, P. (2009). *Rechtsübersetzen in der EU: Translatio Legis Pluribus*. Innsbruck: Universität Innsbruck.
- Savigny, F. C. von. (1814). *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Heidelberg: Mohr und Zimmer.
- Simonnæs, I. (2019). Intersystemischer Rechtsvergleich und interlinguale Rechtsübersetzung: Norwegen und Deutschland. *Comparative Legilinguistics*, 37, 63-83.
- Wagner, E. (2002). *Translating for the European Union Institutions*. Manchester: St. Jerome Publishing.
- Whorf, B. L. (1956). *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Wodak, R., & Titscher, S. (2000). *Methoden der Textanalyse*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Šarčević, S. (1997). *New Approach to Legal Translation*. The Hague: Kluwer Law International.